

Conclusion

The system of equations (20) and (27) represent the mathematical model of the curvilinear motion of the car, taking into account the elasticity and deformability of tires (transverse, angular, longitudinal deformation of tires and wheel inclination), as well as non-potential forces in the tire material. The obtained mathematical model makes it possible to fully study the dynamics and stability of systems, taking into account design parameters.

References

1. Turaev Kh.T., Fufaev N.A., Musarsky R.A., Theory of motion of systems with rolling, FAN, Tashkent, 1987, 158 p.
2. Neimark Yu.I., Fufaev N.A., Dynamics of non-holonomic systems, Nauka, Moscow, 1967, 519 p.
3. Turaev Kh.T., Mamatkabilov A.Kh. Computer simulation of the motion of rolling systems. // Collection of abstracts of the III-Congress of mathematicians of the Turkic world. June 30-July 4, 2009, Almaty, Pp.219-220.

4. Turaev Kh.T., Mamatkabilov A.Kh. Dynamic equations of the curvilinear motion of a car. // Scientific Bulletin of SamSU. №5(45), 2007, Pp. 6-13.

5. Mamatkabilov A.Kh., Turaev Kh., Urunbayev E. Automation of output of mathematical model of movement of a car and deformation of its tires. // International training-seminar on mathematics in conjunction with the joint mathematics meeting, 2011 between Samarkand state university and Malaysian mathematical sciences society 3-5 June 2011, Samarkand state university. Pp. 203-207.

6. Mamatkabilov A.Kh. Mathematical model of curvilinear motion on Cylinder wheels. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print), e-ISSN: 2409-0085 (online) SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS. Year: 2020, Issue: 06, Volume: 86, 287-292 pp. Published:22.06.2020, <http://T-Science.org>

7. Mamatkabilov A.Kh. Mathematical models of curved and linear motion of a car taking into account the elasticity and deformable tires. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. August 2021-8/1. Pp. 64-75.

SECOND ORDER SUBDIFFERENTIAL OF FUNCTIONS

Sadygov M.A.

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Baku State University*

СУБДИФФЕРЕНЦИАЛ ВТОРОГО ПОРЯДКА ФУНКЦИЙ

Садыгов М.А.

*доктор физико-математических наук
Бакинский Государственный Университет*

Abstract

The paper considers various definitions of the second-order subdifferential. Their some properties have been studied. The geometric aspects of the 2-subdifferential are considered.

Аннотация

В работе рассматриваются различные определения субдифференциала второго порядка. Изучен ряд их свойств. Рассмотрены геометрические аспекты 2-субдифференциала.

Keywords: bisublinear function, tensor product, operator.

Ключевые слова: бисублинейная функция, тензорное произведение, оператор.

1. Введение

Отметим, что субдифференциал высшего порядка определен в работах автора [1]-[3] и изучен ряд их свойств. Рассмотрены также геометрические аспекты субдифференциала высшего порядка в [3], [4] и [8]. В [1], [2] и [4]-[8] введены класс p -выпуклых функций, p -сублинейных функций, класс p -липшицевых функций, p -выпуклых и p -нормальных множеств, которые подробно изучены автором. Другие определения субдифференциала высшего порядка имеются в работах автора [4] и [8].

В работе рассматриваются определения 2-субдифференциала, бисубдифференциала, обобщенного 2-субдифференциала функции и изучаются их

свойства. Рассмотрены геометрические аспекты 2-субдифференциала и обобщенного 2-субдифференциала функции.

В изучении свойства субдифференциала высшего порядка существенную роль играет аппарат тензорного произведения. В работе используя тензорное произведение изучен ряд свойств субдифференциала второго порядка.

В работе рассматривается определение тензорного произведения, называемого симметричным тензорным произведением пространств. С помощью понятия (симметричного) тензорного произведения пространств изучается ряд свойств (симметричных) четных бисублинейных функций.

Также изучаем продолжение билинейных и симметрических билинейных функций.

Продолжение билинейных функций изучалось также в [5] и [8].

Работа состоит из введения и из пяти пунктов. В п. 2 изучаются свойства обобщенного 2-субдифференциала и рассматриваются геометрические аспекты обобщенного 2-субдифференциала функции. В п. 3 изучаются свойства 2-субдифференциала и рассматриваются геометрические аспекты 2-субдифференциала функции. В п. 4 рассматривается квадрат функции расстояния, показано, что когда квадрат функции расстояния удовлетворяет условию 2-липица, определяются бикасательный и бинормальный конусы. В п. 5 с помощью тензорного произведения изучается ряд свойств симметричных

четных бисублинейных функций. В п. 6 с помощью тензорного произведения изучается ряд свойств четных бисублинейных функций.

2. Обобщенный 2-субдифференциал и ее свойства

Пусть X - банахово пространство, $\bar{R} = R \cup \{\pm\infty\}$, $B = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$. Если функции $x \rightarrow g(x, y)$ и $y \rightarrow g(x, y)$ выпуклые, то функцию $g : X \times X \rightarrow \bar{R}$ назовем бивыпуклой (см.[2]). Если функции $x \rightarrow g(x, y)$ и $y \rightarrow g(x, y)$ выпуклые и положительно однородные, т.е. $g(\lambda x, y) = \lambda g(x, y)$ и $g(x, \lambda y) = \lambda g(x, y)$ при $\lambda \geq 0$, то функцию g назовем бисублинейной.

Если $f : X \rightarrow R$ непрерывная функция в точке x_0 , то положим (см.[4, с.44])

$$\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) = \lim_{\substack{\varepsilon_1 \downarrow 0, \\ \varepsilon_2 \downarrow 0}} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{u \in X + \varepsilon_1 B, \\ w \in Y + \varepsilon_2 B}} \frac{f(z + tu + \tau w) - f(z + tu) - f(z + \tau w) + f(z)}{t\tau},$$

$$\bar{f}_{[2]}(x_0; x, y) = \lim_{\substack{\varepsilon_1 \downarrow 0, \\ \varepsilon_2 \downarrow 0}} \underline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \sup_{\substack{u \in X + \varepsilon_1 B, \\ w \in Y + \varepsilon_2 B}} \frac{f(z + tu + \tau w) - f(z + tu) - f(z + \tau w) + f(z)}{t\tau}$$

при $x, y \in X$. Отсюда получим, что $\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) \in \bar{R}$ и $\bar{f}_{[2]}(x_0; x, y) \in \bar{R}$ при $x, y \in X$.

Из определения следует, что $\bar{f}^{[2]}(x_0; 0, y) \leq 0$, $\bar{f}^{[2]}(x_0; x, 0) \leq 0$ и $\bar{f}_{[2]}(x_0; 0, y) \geq 0$, $\bar{f}_{[2]}(x_0; x, 0) \geq 0$.

Положив $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ и $\varepsilon = \max\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ имеем, что

$$\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{u \in X + \varepsilon B, \\ w \in Y + \varepsilon B}} \frac{f(z + tu + \tau w) - f(z + tu) - f(z + \tau w) + f(z)}{t\tau},$$

$$\bar{f}_{[2]}(x_0; x, y) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \underline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \sup_{\substack{u \in X + \varepsilon B, \\ w \in Y + \varepsilon B}} \frac{f(z + tu + \tau w) - f(z + tu) - f(z + \tau w) + f(z)}{t\tau}$$

при $x, y \in X$.

Лемма 2.1. Если $f : X \rightarrow R$ непрерывная функция в точке x_0 , то $\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y)$ бисублинейная функция.

Доказательство. Если $x_1, x_2 \in X$, $y \in X$, то по определению $\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y)$ имеем

$$\begin{aligned} \bar{f}^{[2]}(x_0; x_1 + x_2, y) &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{u \in X_1 + X_2 + \varepsilon B, \\ w \in Y + \varepsilon B}} \frac{1}{t\tau} (f(z + tu + \tau w) - f(z + tu) - f(z + \tau w) + f(z)) = \\ &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{v_1 \in X_1 + 0,5 \varepsilon B, \\ v_2 \in X_2 + 0,5 \varepsilon B, \\ w_1 \in 0,5 y + 0,5 \varepsilon B, \\ w_2 \in 0,5 y + 0,5 \varepsilon B}} \frac{1}{t\tau} (f(z + t(v_1 + v_2) + \tau(w_1 + w_2)) - f(z + t(v_1 + v_2)) - f(z + \tau(w_1 + w_2)) + f(z)) = \\ &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{v_1 \in X_1 + 0,5 \varepsilon B, \\ v_2 \in X_2 + 0,5 \varepsilon B, \\ w_1 \in 0,5 y + 0,5 \varepsilon B, \\ w_2 \in 0,5 y + 0,5 \varepsilon B}} \frac{1}{t\tau} \{ (f(z + tv_2 + tv_1 + \tau(w_1 + w_2)) - f(z + tv_2 + tv_1) - f(z + tv_2 + \tau(w_1 + w_2))) + \\ &+ f(z + tv_2)) + (f(z + tv_2 + \tau(w_1 + w_2)) - f(z + tv_2) - f(z + \tau(w_1 + w_2)) + f(z)) \} \leq \\ &\leq \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{v_1 \in X_1 + 0,5 \varepsilon B, \\ w_1 \in 0,5 y + 0,5 \varepsilon B}} \frac{1}{t\tau} (f(z + tv_1 + \tau(0,5y + w_1)) - f(z + tv_1) - f(z + \tau(w_1 + 0,5y)) + f(z)) + \\ &+ \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{v_2 \in X_2 + 0,5 \varepsilon B, \\ w_2 \in 0,5 y + 0,5 \varepsilon B}} \frac{1}{t\tau} (f(z + tv_2 + \tau(0,5y + w_2)) - f(z + tv_2) - f(z + \tau(w_2 + 0,5y)) + f(z)) = \\ &= \bar{f}^{[2]}(x_0; x_1, y) + \bar{f}^{[2]}(x_0; x_2, y), \end{aligned}$$

где считаем, что $+\infty - \infty = +\infty$. Если $x \in X$, $y_1, y_2 \in X$, то аналогично проверяется, что

$$\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y_1 + y_2) \leq \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y_1) + \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y_2).$$

Если $\alpha > 0$, то

$$\begin{aligned} \bar{f}^{[2]}(x_0; \alpha x, y) &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{u \in \alpha x + \varepsilon B \\ w \in y + \varepsilon B}} \frac{f(z + tv + \tau w) - f(z + tv) - f(z + \tau w) + f(z)}{t\tau} = \\ &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{u \in \alpha x + \frac{\varepsilon}{\alpha} B \\ w \in y + \varepsilon B}} \frac{f(z + tv + \tau w) - f(z + tv) - f(z + \tau w) + f(z)}{t\tau}. \end{aligned}$$

Если $\alpha > 1$, то имеем, что

$$\bar{f}^{[2]}(x_0; \alpha x, y) \leq \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{z \in x + \frac{\varepsilon}{\alpha} B \\ w \in y + \frac{\varepsilon}{\alpha} B}} \frac{f(z + t\alpha z + \tau w) - f(z + tv) - f(z + \tau w) + f(z)}{t\tau} = \alpha \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y),$$

$$\bar{f}^{[2]}(x_0; \alpha x, y) \geq \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{z \in x + \varepsilon B \\ w \in y + \varepsilon B}} \frac{f(z + t\alpha z + \tau w) - f(z + tv) - f(z + \tau w) + f(z)}{t\tau} = \alpha \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y).$$

Отсюда следует, что $\bar{f}^{[2]}(x_0; \alpha x, y) = \alpha \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y)$ при $\alpha > 1$. Аналогично имеем, что $\bar{f}^{[2]}(x_0; \alpha x, y) = \alpha \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y)$ при $0 < \alpha < 1$.

Заметим, что $\bar{f}^{[2]}(x_0; 0 \cdot x, y) = 0 \cdot \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) = 0$, где считаем, что $0 \cdot +\infty = 0 = 0 \cdot (-\infty)$.

Аналогично проверяется, что $\bar{f}^{[2]}(x_0; x, \beta y) = \beta \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y)$ при $\beta \geq 0$ и $x, y \in X$. Поэтому $(x, y) \rightarrow \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y)$ бисублинейная функция. Лемма доказана.

В работе будем отождествлять термины «функций» и функционал». Через X^* обозначим множество всех непрерывных линейных функций, определенных на X .

Множество всех непрерывных линейных операторов из X в X^* обозначим через $L(X, X^*)$. Множество всех непрерывных билинейных функций из $X \times X$ в $\mathbb{R}$, обозначаемое через $B(X^2, \mathbb{R})$, является нормированным пространством относительно нормы $\|b\| = \sup\{b(x, y) : \|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1\}$ при $b \in B(X^2, \mathbb{R})$. Множество всех непрерывных билинейных симметричных функций из $X \times X$ в $\mathbb{R}$, обозначим через $\bar{B}(X^2, \mathbb{R})$.

Соответствие между $B(X^2, \mathbb{R})$ и $L(X, X^*)$ определяемое равенством $b(x, y) = (Ax)y$ взаимно однозначно, где $b \in B(X^2, \mathbb{R})$ и $A \in L(X, X^*)$. Кроме того $\|b\| = \|A\|$. Функция $Q(x)$ определенная в пространстве X , называется квадратичной функцией, если существует функция $b \in \bar{B}(X^2, \mathbb{R})$, такая что $Q(x) = b(x, x)$. Заметим, что билинейная симметричная функция b однозначно определяется по $Q(x)$ и $b(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x+y) - Q(x) - Q(y))$. Множество квадратичных функций обозначим через $B_0(X)$. Поэтому в дальнейшем будем отождествлять симметричную билинейную функцию b , соответствующий симметричный оператор $A \in L(X, X^*)$ и соответствующую квадратичную функцию $Q(x)$.

Положим $\theta_f(z; x, y) = f(z + x + y) - f(z + x) - f(z + y) + f(z)$. Величину $\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{u \in x + \varepsilon B, \\ w \in y + \varepsilon B}} \frac{\theta_f(z; tv, \tau w)}{t\tau}$ назовем обобщенной 2-производной функции f в точке x_0 по направлению (x, y) и обозначим $\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y)$ (см. вверху). Заметим также, что во всех случаях предел при $\varepsilon \downarrow 0$ эквивалентен взятию точной верхней грани по $\varepsilon > 0$.

Определение 2.1. Множество $\tilde{\partial}_2 f(x_0) = \{b \in \bar{B}(X^2, \mathbb{R}) : \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) \geq b(x, y) \text{ при } x, y \in X\}$ назовем обобщенным 2-субдифференциалом функции f в точке x_0 .

Отметим, что если $\tilde{\partial}_2 f(x_0) \neq \emptyset$, то $\bar{f}^{[2]}(x_0; 0, y) = \bar{f}^{[2]}(x_0; x, 0) = 0$.

Рассмотрим геометрические аспекты обобщенного 2-субдифференциала (см.[3],[4] и [8]). Положим

$$2 - \text{ep}\theta_f(z; \cdot) = \{(x, \alpha), (y, \beta)\} \in (X \times \mathbb{R})^2 : \theta_f(z; x, y) \leq \alpha\beta,$$

$$d_z((x, \alpha), (y, \beta)) = \inf\{(\|x - x_1\| + |\alpha - \alpha_1|)(\|y\| + |\beta|) + (\|y - y_1\| + |\beta - \beta_1|)(\|x\| + |\alpha|) : ((x_1, \alpha_1), (y_1, \beta_1)) \in 2 - \text{ep}\theta_f(z; \cdot)\}$$

$$2 - \text{ep}\bar{f}^{[2]}(x_0; \cdot) = \{(x, \alpha), (y, \beta)\} \in (X \times \mathbb{R})^2 : \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) \leq \alpha\beta\},$$

$$\hat{K}_2(f(x_0)) = \{(x, \alpha), (y, \beta)\} \in (X \times \mathbb{R})^2 : \forall z_i \rightarrow x_0, \forall t_i \downarrow 0, \forall \tau_i \downarrow 0, \exists(x_i, \alpha_i) \rightarrow (x, \alpha), \exists(y_i, \beta_i) \rightarrow (y, \beta),$$

$$\text{что } ((t_i x_i, t_i \alpha_i), (\tau_i y_i, \tau_i \beta_i)) \in 2 - \text{ep}\theta_f(z_i; \cdot)\}.$$

Лемма 2.2. Справедливо равенство:

$$\widehat{K}_2(f(x_0)) = \{((x, \alpha), (y, \beta)) \in (X \times R)^2 : \lim_{\substack{z \rightarrow x_0 \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{d_z(t(x, \alpha), \tau(y, \beta))}{t\tau} = 0\}.$$

Доказательство. Если $z_i \rightarrow x_0$, $t_i \downarrow 0$, $\tau_i \downarrow 0$ и $\lim_{\substack{z \rightarrow x_0 \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{d_z(t(x, \alpha), \tau(y, \beta))}{t\tau} = 0$, то

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{d_{z_i}(t_i(x, \alpha), \tau_i(y, \beta))}{t_i \tau_i} = 0. \text{ Тогда по определению функции } d_{z_i} \text{ существуют}$$

$((\bar{x}_i, a_i), (\bar{y}_i, d_i)) \in 2 - \text{ep}\theta_f(z_i; \cdot)$ такие, что

$$(|t_i x - \bar{x}_i| + |t_i \alpha - a_i|)(|\tau_i y| + |\tau_i \beta|) + (|\tau_i y - \bar{y}_i| + |\tau_i \beta - d_i|)(|t_i x| + |t_i \alpha|) \leq d_{z_i}(t_i(x, \alpha), \tau_i(y, \beta)) + \frac{t_i \tau_i}{i}.$$

Если $\|x\| + |\alpha| \neq 0$ и $\|y\| + |\beta| \neq 0$, то отсюда имеем, что $\left| \alpha - \frac{a_i}{t_i} \right| \rightarrow 0$, $\left\| x - \frac{\bar{x}_i}{t_i} \right\| \rightarrow 0$ и $\left| \beta - \frac{d_i}{\tau_i} \right| \rightarrow 0$,

$$\left\| y - \frac{\bar{y}_i}{\tau_i} \right\| \rightarrow 0. \text{ Обозначив } \alpha_i = \frac{a_i}{t_i}, x_i = \frac{\bar{x}_i}{t_i} \text{ и } \beta_i = \frac{d_i}{\tau_i}, y_i = \frac{\bar{y}_i}{\tau_i} \text{ получим, что } a_i = t_i \alpha_i, \bar{x}_i = t_i x_i \text{ и}$$

$d_i = \tau_i \beta_i, \bar{y}_i = \tau_i y_i$. Отсюда следует, что $x_i \rightarrow x, \alpha_i \rightarrow \alpha$ и $(t_i(x_i, \alpha_i), \tau_i(y_i, \beta_i)) \in 2 - \text{ep}\theta_f(z_i; \cdot)$, т.е. $((x, \alpha), (y, \beta)) \in \widehat{K}_2(f(x_0))$.

Если $\|x\| + |\alpha| = 0$ или $\|y\| + |\beta| = 0$, то $\theta_f(z_i; t_i x, \tau_i y) = 0$. Тогда положив $a_i = t_i \alpha = 0, \bar{x}_i = t_i x = 0$ и $d_i = \tau_i \beta, \bar{y}_i = \tau_i y$ или $a_i = t_i \alpha, \bar{x}_i = t_i x$ и $d_i = \tau_i \beta = 0, \bar{y}_i = \tau_i y = 0$ получим, что $(t_i(x, \alpha), \tau_i(y, \beta)) \in 2 - \text{ep}\theta_f(z_i; \cdot)$, т.е. $((x, \alpha), (y, \beta)) \in \widehat{K}_2(f(x_0))$.

Имеем, что из равенства $\lim_{\substack{z \rightarrow x_0 \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{d_z(t(x, \alpha), \tau(y, \beta))}{t\tau} = 0$ следует, что $((x, \alpha), (y, \beta)) \in \widehat{K}_2(f(x_0))$.

Обратно, если $((x, \alpha), (y, \beta)) \in \widehat{K}_2(f(x_0))$, то для любых $z_i \rightarrow x_0, t_i \downarrow 0, \tau_i \downarrow 0$ существуют $(x_i, \alpha_i) \rightarrow (x, \alpha)$ и $(y_i, \beta_i) \rightarrow (y, \beta)$ такие, что $((t_i x_i, t_i \alpha_i), (\tau_i y_i, \tau_i \beta_i)) \in 2 - \text{ep}\theta_f(z_i; \cdot)$. Поэтому

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{d_{z_i}(t_i(x, \alpha), \tau_i(y, \beta))}{t_i \tau_i} \leq \lim_{i \rightarrow \infty} (|x - x_i| + |\alpha - \alpha_i|)(\|y\| + |\beta|) + (\|y - y_i\| + |\beta - \beta_i|)(\|x\| + |\alpha|) = 0.$$

Отсюда следует, что $\lim_{\substack{z \rightarrow x_0 \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{d_z(t(x, \alpha), \tau(y, \beta))}{t\tau} = 0$. Лемма доказана.

Теорема 2.1. Справедливо равенство: $\widehat{K}_2(f(x_0)) = 2 - \text{ep}\bar{f}^{[2]}(x_0; \cdot)$.

Доказательство. Если $((x, \alpha), (y, \beta)) \in \widehat{K}_2(f(x_0))$, то для любого $z_i \rightarrow x_0, t_i \downarrow 0, \tau_i \downarrow 0$ существуют такие последовательности $\{(x_i, \alpha_i)\}$ и $\{(y_i, \beta_i)\}$, где $(x_i, \alpha_i) \rightarrow (x, \alpha)$ и $(y_i, \beta_i) \rightarrow (y, \beta)$, что $((t_i x_i, t_i \alpha_i), (\tau_i y_i, \tau_i \beta_i)) \in 2 - \text{ep}\theta_2^f(z_i; \cdot)$, т.е. $\theta_2^f(z_i; t_i x_i, \tau_i y_i) \leq t_i \alpha_i \tau_i \beta_i$. Если $\varepsilon > 0$, то при достаточно больших i получим $\inf_{\substack{v \in x + \varepsilon B \\ w \in y + \varepsilon B}} \frac{\theta_2^f(z_i; t_i v, \tau_i w)}{t_i \tau_i} \leq \alpha_i \beta_i$. Тогда $\overline{\lim}_{i \rightarrow \infty} \inf_{\substack{v \in x + \varepsilon B \\ w \in y + \varepsilon B}} \frac{\theta_2^f(z_i; t_i v, \tau_i w)}{t_i \tau_i} \leq \alpha \beta$. Отсюда следует, что

$$\lim_{\substack{\varepsilon \downarrow 0 \\ z \rightarrow x_0 \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \overline{\lim}_{\substack{v \in x + \varepsilon B \\ w \in y + \varepsilon B}} \inf_{\substack{t \\ \tau}} \frac{\theta_2^f(z; tv, \tau w)}{t\tau} \leq \alpha \beta. \text{ Поэтому имеем } \widehat{K}_2(f(x_0)) \subset 2 - \text{ep}\bar{f}^{[2]}(x_0; \cdot).$$

Если $((x, \alpha), (y, \beta)) \in 2 - \text{ep}\bar{f}^{[2]}(x_0; \cdot)$, то $\lim_{\substack{\varepsilon \downarrow 0 \\ z \rightarrow x_0 \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \overline{\lim}_{\substack{v \in x + \varepsilon B \\ w \in y + \varepsilon B}} \inf_{\substack{t \\ \tau}} \frac{\theta_2^f(z; tv, \tau w)}{t\tau} \leq \alpha \beta$. Поэтому для каждого

натурального m найдутся ε_m , где $\varepsilon_m < \frac{1}{m}$, что $\lim_{\substack{z \rightarrow x_0 \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \overline{\lim}_{\substack{v \in x + \varepsilon_m B \\ w \in y + \varepsilon_m B}} \inf_{\substack{t \\ \tau}} \frac{\theta_2^f(z; tv, \tau w)}{t\tau} \leq \alpha \beta + \frac{1}{m}$. Тогда существует та-

кое положительное число δ_m , что $\sup_{\substack{z \in x_0 + \delta_m B, \\ 0 < t \leq \delta_m, 0 < \tau \leq \delta_m}} \inf_{\substack{v \in x + \varepsilon_m B \\ w \in y + \varepsilon_m B}} \frac{\theta_2^f(z; tv, \tau w)}{t\tau} \leq \alpha \beta + \frac{2}{m}$.

Пусть (z_i) - произвольная последовательность сходящаяся к X_0 , а t_i и τ_i произвольные последовательности, монотонно стремящиеся к нулю. Тогда найдется такой индекс $i = i(m) > m$, что

$$\inf_{\substack{v \in x + \varepsilon_m B \\ w \in y + \varepsilon_m B}} \frac{\theta_2^f(z_i; t_i v, \tau_i w)}{t_i \tau_i} \leq \alpha \beta + \frac{2}{m} \text{ при } i \geq i(m). \text{ Поэтому существуют точки } v_i \in x + \varepsilon_m B, w_i \in y + \varepsilon_m B \text{ та-}$$

кие, что $\frac{\theta_2^f(z_i; t_i v_i, \tau_i w_i)}{t_i \tau_i} \leq \alpha \beta + \frac{3}{m}$ при $i \geq i(m)$. Пусть $i(m_2) > i(m_1)$

при $m_2 > m_1$. Положив $\bar{v}_i = \frac{3}{m}$ при $i \in [i(m), i(m+1))$ имеем, что $\frac{\theta_2^f(z_i; t_i v_i, \tau_i w_i)}{t_i \tau_i} \leq \alpha \beta + \bar{v}_i$.

$$\text{Положим } v_i = \begin{cases} 0 & ; \quad \frac{\theta_2^f(z_i; t_i v_i, \tau_i w_i)}{t_i \tau_i} \leq \alpha \beta, \\ \frac{\theta_2^f(z_i; t_i v_i, \tau_i w_i)}{t_i \tau_i} - \alpha \beta; & \frac{\theta_2^f(z_i; t_i v_i, \tau_i w_i)}{t_i \tau_i} > \alpha \beta. \end{cases}$$

Ясно, что $v_i \rightarrow 0$ при $i \rightarrow \infty$. Пусть $\alpha_i \rightarrow \alpha$, $\beta_i \rightarrow \beta$ и $\alpha_i \beta_i = \alpha \beta + v_i$. Тогда имеем, что $\theta_2^f(z_i; t_i v_i, \tau_i w_i) \leq t_i \alpha_i \tau_i \beta_i$, т.е. $((x, \alpha), (y, \beta)) \in \widehat{K}_2(f(x_0))$. Теорема доказана.

Положим $\widehat{N}_2(f(x_0)) = \{b \in \overline{B}(X^2, R) : b(x, y) - \alpha \beta \leq 0 \text{ при } ((x, \alpha), (y, \beta)) \in \widehat{K}_2(f(x_0))\}$.

Теорема 2.2. $\widehat{N}_2(f(x_0)) = \widetilde{\partial}_2 f(x_0)$.

Доказательство. Если $b \in \widehat{N}_2(f(x_0))$, то из теоремы 2.1 имеем, что $b(x, y) - \alpha \beta \leq 0$ для любого $((x, \alpha), (y, \beta)) \in 2 - \text{epf}^{\bar{f}^{[2]}}(x_0; \cdot)$. Поэтому, если $((x, \alpha), (y, \beta)) \in 2 - \text{epf}^{\bar{f}^{[2]}}(x_0; \cdot)$, то имеем, что $\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y)$ конечное число. Так как

$$((x, \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y)), (y, 1)) \in \widehat{K}_2(f(x_0)) = 2 - \text{epf}^{\bar{f}^{[2]}}(x_0; \cdot),$$

то получим, что $b(x, y) - \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) \leq 0$ для любого $x, y \in X$. Поэтому $b \in \widetilde{\partial}_2 f(x_0)$. Обратно, если $b \in \widetilde{\partial}_2 f(x_0)$ и $((x, \alpha), (y, \beta)) \in \widehat{K}_2(f(x_0))$, то по теореме 2.1 имеем, что $b(x, y) \leq \bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) \leq \alpha \beta$, т.е. $b(x, y) - \alpha \beta \leq 0$ при $((x, \alpha), (y, \beta)) \in \widehat{K}_2(f(x_0))$. Поэтому $b \in \widehat{N}_2(f(x_0))$. Теорема доказана.

3. 2-субдифференциал и ее свойства

Пусть X - банахово пространство. Функцию $f : X \rightarrow R$ назовем 2-липшицевой с постоянной L в окрестности точки x_0 , если f для некоторого $\varepsilon > 0$ удовлетворяет условию $|f(z + x + y) - f(z + x) - f(z + y) + f(z)| \leq L \|x\| \|y\|$ при $x, y \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Отсюда следует, что $|f(z + 2x) - 2f(z + x) + f(z)| \leq L \|x\|^2$ при $x \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Функцию f назовем 2-липшицевой с постоянной L в точке x_0 , если f для некоторого $\varepsilon > 0$ удовлетворяет условию $|f(x_0 + x + y) - f(x_0 + x) - f(x_0 + y) + f(x_0)| \leq L \|x\| \|y\|$ при $x, y \in \varepsilon B$.

Функцию f назовем равномерно 2-липшицевой с постоянной L в окрестности точки x_0 , если для некоторого $\varepsilon > 0$ функция f удовлетворяет условию

$$|f(z + x + y) - f(z + x) - f(z + y) - f(z + v + w) + f(z + v) + f(z + w)| \leq L(\|x - v\|(\|w\| + \|y\|) + \|y - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $x, y, v, w \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Пусть G открытое множество в X . Если функция f удовлетворяет (равномерно) 2-липшицеву условию в окрестности каждой точки $x_0 \in G$, то функцию f назовем (равномерно) 2-липшицевой в G .

Если функция f равномерно 2-липшицевая с постоянной L в окрестности x_0 , то положив $\theta_f(z; x, y) = f(z + x + y) - f(z + x) - f(z + y) + f(z)$ имеем, что

$$|\theta_f(z; x, y) - \theta_f(z; v, w)| \leq L(\|x - v\|(\|w\| + \|y\|) + \|y - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $x, y, v, w \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Положив $y = x$ и $v = w$, отсюда получим, что

$$|f(z + 2x) - 2f(z + x) - f(z + 2v) + 2f(z + v)| \leq L(\|x - v\|(\|v\| + \|x\|) + \|x - v\|(\|v\| + \|x\|)) = 2L\|x - v\|(\|v\| + \|x\|)$$

при $x, v \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Если f равномерно 2-липшицевая функция с постоянной L в окрестности x_0 , то положив $v = w = 0$ имеем, что f является 2-липшицевая функция с постоянной $2L$ в окрестности точки x_0 .

Пусть $U \subset X$ открытое множество и функция f непрерывно дифференцируема в U , т.е. функция f принадлежит $C^1(U)$. Скажем, что градиент $f'(x)$ этой функции удовлетворяет условию Липшица на множестве U с константой $L \geq 0$, если $|f'(x) - f'(y)| \leq L \|x - y\|$ при всех $x, y \in U$. Класс таких функций будем обозначать через $C^{1,1}(U)$.

Лемма 3.1. Если функция f принадлежит $C^{1,1}(U)$ и $|f'(x) - f'(y)| \leq L \|x - y\|$ при всех $x, y \in U$, где $L \geq 0$, то для каждой точки $x_0 \in U$ существует $\varepsilon > 0$ такое, что

$$|f(z + x + y) - f(z + x) - f(z + y) + f(z)| \leq L \|x\| \|y\|$$

при $x, y \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ такое, что $x_0 + 3\varepsilon B \subset U$. Тогда имеем

$$\begin{aligned} & |f(z+x+y) - f(z+x) - f(z+y) + f(z)| = \left| \int_0^1 (f'(z+x+ty)y - f'(z+ty)y) dt \right| \leq \\ & \leq \int_0^1 \| (f'(z+x+ty)y - f'(z+ty)y) \| dt \leq \int_0^1 \| (f'(z+x+ty) - f'(z+ty)) \| \|y\| dt \leq \int_0^1 L \|x\| \|y\| dt = L \|x\| \|y\| \end{aligned}$$

при $x, y \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$. Лемма доказана.

Лемма 3.2. Если $f \in C^1(U)$ и $|f(x+w+tv) - f(x+w) - f(x+tv) + f(x)| \leq Lt \|v\| \|w\|$ при $x \in U$, $x+w \in U$, $v \in X$ и при достаточно малых $t > 0$, то $f \in C^{1,1}(U)$ и $\|f'(x+w) - f'(x)\| \leq L \|w\|$ при $x \in U$ и $x+w \in U$.

Доказательство. Пусть $x \in U$, $x+w \in U$ и $v \in X$, $v \neq 0$. Тогда по условию имеем

$$|f(x+w+tv) - f(x+w) - f(x+tv) + f(x)| \leq Lt \|v\| \|w\|$$

при достаточно малых $t > 0$. Поэтому

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (f(x+w+tv) - f(x+w) - f(x+tv) + f(x)) \leq L \|v\| \|w\|.$$

Отсюда следует, что

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (f(x+w+tv) - f(x+w)) - \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (f(x+tv) - f(x)) \leq L \|v\| \|w\|.$$

По условию имеем, что $(f'(x+w) - f'(x))v \leq L \|v\| \|w\|$.

Аналогично получим, что $(f'(x+w) - f'(x))v \geq -L \|v\| \|w\|$. Тогда получим, что

$$|(f'(x+w) - f'(x))v| \leq L \|v\| \|w\|. \text{ Поэтому } \sup_{\|v\| \leq 1} |(f'(x+w) - f'(x))v| \leq L \|w\|. \text{ Отсюда следует, что}$$

$\|f'(x+w) - f'(x)\| \leq L \|w\|$. Лемма доказана.

Лемма 3.3. Если функция f принадлежит $C^{1,1}(U)$ и $|f'(x) - f'(y)| \leq L \|x - y\|$ при $x, y \in U$, где $L \geq 0$, то для каждого $x_0 \in U$ существует $\varepsilon > 0$ такое, что

$$|f(z+x+y) - f(z+x) - f(z+y) - f(z+v+w) + f(z+v) + f(z+w)| \leq L(\|x-v\|(\|y\| + \|w\|) + \|y-w\|(\|x\| + \|v\|))$$

при $x, y, v, w \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ такое, что $x_0 + 3\varepsilon B \subset U$ и $x, y, v, w \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$, где $\|y\| \leq \|x\|$. Тогда имеем

$$\begin{aligned} & |f(z+x+y) - f(z+x) - f(z+y) - f(z+v+w) + f(z+v) + f(z+w)| = \\ & = \left| \int_0^1 (f'(z+x+ty)y - f'(z+ty)y) - (f'(z+v+tw)w - f'(z+tw)w) dt \right| \leq \\ & \leq \int_0^1 \| (f'(z+x+ty) - f'(z+ty))y - (f'(z+v+tw) - f'(z+tw))w \| dt = \\ & = \int_0^1 \| (f'(z+x+ty) - f'(z+v+tw) + f'(z+tw) - f'(z+ty))y + (f'(z+v+tw) - f'(z+tw))(y-w) \| dt \leq \\ & \leq \int_0^1 (L \|x-v+ty\| \|y\| + Lt \|y-w\| \|y\| + L \|v\| \|y-w\|) dt \leq \int_0^1 (L \|x-v\| \|y\| + 2Lt \|y-w\| \|y\| + L \|v\| \|y-w\|) dt \leq \\ & \leq L \|x-v\| \|y\| + L \|y-w\| \|y\| + L \|v\| \|y-w\| \leq L \|x-v\| \|y\| + L \|y-w\| \|x\| + L \|v\| \|y-w\|. \end{aligned}$$

Получим, что

$$\begin{aligned} & |f(z+x+y) - f(z+x) - f(z+y) - f(z+v+w) + f(z+v) + f(z+w)| \leq \\ & \leq L \|x-v\| \|y\| + L \|y-w\| \|x\| + L \|v\| \|y-w\| \end{aligned}$$

при $x, y, v, w \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$, где $\|y\| \leq \|x\|$.

Если $x, y, v, w \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$, где $\|x\| \leq \|y\|$, то аналогично имеем, что

$$\begin{aligned} & |f(z+x+y) - f(z+x) - f(z+y) - f(z+v+w) + f(z+v) + f(z+w)| \leq \\ & \leq L \|y-w\| \|x\| + L \|x-v\| \|y\| + L \|w\| \|x-v\| \end{aligned}$$

при $x, y, v, w \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$, где $\|x\| \leq \|y\|$. Поэтому

$$\begin{aligned} & |f(z+x+y) - f(z+x) - f(z+y) - f(z+v+w) + f(z+v) + f(z+w)| \leq \\ & \leq \max\{L \|x-v\| \|y\| + L \|y-w\| \|x\| + L \|v\| \|y-w\|, L \|y-w\| \|x\| + L \|x-v\| \|y\| + L \|w\| \|x-v\|\} \leq \\ & \leq L \|y\| \|x-v\| + L \|x\| \|y-w\| + L \|v\| \|y-w\| + L \|w\| \|x-v\| \leq L \|x-v\| (\|y\| + \|w\|) + L \|y-w\| (\|x\| + \|v\|) \end{aligned}$$

при $x, y, v, w \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$. Лемма доказана.

Если f 2-липшицевая с постоянной L в окрестности точке x_0 функция, то положим

$$f^{[2]}(x_0; x, y) = \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (f(z + tx + \tau y) - f(z + tx) - f(z + \tau y) + f(z)),$$

$$f_{[2]}(x_0; x, y) = \underline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (f(z + tx + \tau y) - f(z + tx) - f(z + \tau y) + f(z))$$

при $x, y \in X$.

Аналогично лемме 2.1 проверяется, что $(x, y) \rightarrow f^{[2]}(x_0; x, y)$ бисублинейная функция и $f^{[2]}(x_0; 0, y) = f^{[2]}(x_0; x, 0) = 0$.

Отметим, что эти определения и субдифференциал второго порядка даны автором в 1980 году и обсуждены Ф.П. Демьяновым и А.М.Рубиновым и опубликованы только в 1988 году более общим виде, где определены субдифференциал произвольного порядка. Считаю, что они не хорошо оценили теории Ф.Кларка. Из этих определений следуют класс n -выпуклых функций, n -сублинейных функций, класс n -липшицевых функций, n -выпуклых и n -нормальных множеств, которые подробно изучена автором.

Положив z равный $z + tx + \tau y$ имеем, что

$$f^{[2]}(x_0; -x, -y) = \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (f(z - tx - \tau y) - f(z - tx) - f(z - \tau y) + f(z)) =$$

$$= \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (f(z) - f(z + tx) - f(z + \tau y) + f(z + tx + \tau y)) = f^{[2]}(x_0; x, y)$$

при $x, y \in X$. Положив z равный $z + tx$ имеем, что

$$f^{[2]}(x_0; -x, y) = \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (f(z - tx + \tau y) - f(z - tx) - f(z + \tau y) + f(z)) =$$

$$= \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (f(z + \tau y) - f(z) - f(z + tx + \tau y) + f(z + tx)) = -f_{[2]}(x_0; x, y)$$

при $x, y \in X$. Поэтому $f_{[2]}(x_0; x, y) = -f^{[2]}(x_0; -x, y)$ при $x, y \in X$. Отсюда следует, что

$$f_{[2]}(x_0; x_1 + x_2, y) = -f^{[2]}(x_0; -x_1 - x_2, y) \geq -f^{[2]}(x_0; -x_1, y) - f^{[2]}(x_0; -x_2, y) = f_{[2]}(x_0; x_1, y) + f_{[2]}(x_0; x_2, y),$$

$$f_{[2]}(x_0; x, y_1 + y_2) = -f^{[2]}(x_0; -x, y_1 + y_2) \geq -f^{[2]}(x_0; -x, y_1) - f^{[2]}(x_0; -x, y_2) = f_{[2]}(x_0; x, y_1) + f_{[2]}(x_0; x, y_2)$$

при $x, y \in X$, т.е. $(x, y) \rightarrow f_{[2]}(x_0; x, y)$ бисуперлинейная функция, т.е. функции $x \rightarrow f_{[2]}(x_0; x, y)$ и $y \rightarrow f_{[2]}(x_0; x, y)$ вогнуто и положительно однородны.

Лемма 3.4. Если f равномерно 2-липшицевая функция с постоянной L в окрестности точке x_0 , то $\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) = f^{[2]}(x_0; x, y)$ при $x, y \in X$.

Доказательство. Так как f равномерно 2-липшицевая функция с постоянной L в окрестности точке x_0 , то

$$\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{v \in x + \varepsilon B \\ w \in y + \varepsilon B}} \frac{1}{t\tau} (f(z + tv + \tau w) - f(z + tv) - f(z + \tau w) + f(z)) \leq$$

$$\leq \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \inf_{\substack{v \in x + \varepsilon B \\ w \in y + \varepsilon B}} \frac{1}{t\tau} (f(z + tx + \tau y) - f(z + tx) - f(z + \tau y) + f(z) +$$

$$+ L\|tx - tv\|(\tau\|y\| + \tau\|w\|) + L\|\tau y - \tau w\|(\tau\|x\| + \tau\|v\|)) =$$

$$= \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (f(z + tx + \tau y) - f(z + tx) - f(z + \tau y) + f(z)) = f^{[2]}(x_0; x, y)$$

при $x, y \in X$, т.е. $\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) \leq f^{[2]}(x_0; x, y)$ при $x, y \in X$.

Аналогично проверяется, что $\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) \geq f^{[2]}(x_0; x, y)$ при $x, y \in X$. Поэтому $\bar{f}^{[2]}(x_0; x, y) = f^{[2]}(x_0; x, y)$ при $x, y \in X$. Лемма доказана.

Лемма 3.5. Если f равномерно 2-липшицевая функция с постоянной L в окрестности точки x_0 , то $f^{[2]}(\omega; v, w)$ полунепрерывная сверху функция, зависящая от переменных (ω, v, w) в (x_0, x, y) , где $(x, y) \in X^2$, а как функция, зависящая только от (x, y) удовлетворяет условию

$$|f^{[2]}(x_0; x, y) - f^{[2]}(x_0; v, w)| \leq L(\|x - v\|(\|w\| + \|y\|) + \|y - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $(x, y), (v, w) \in X^2$.

Доказательство. Так как f равномерно 2-липшицевая функция с постоянной L в окрестности точки x_0 , то положив $v = w = 0$ получим $|\theta_f(z; x, y)| \leq 2L\|x\|\|y\|$ при $x, y \in \varepsilon B$ и $z \in x_0 + \varepsilon B$. Отсюда имеем, что $f^{[2]}(x_0; x, y)$ конечна при $(x, y) \in X^2$.

По определению $f^{[2]}(x_0; x, y)$ при всяком $\varepsilon > 0$ существуют числа α_0, α, β такие, что

$$\sup_{\substack{\|z-x_0\| \leq 2\alpha_0 \\ 0 < t \leq \alpha, 0 < \tau \leq \beta}} \frac{1}{t\tau} \cdot \theta_f(z; tx, \tau y) \leq f^{[2]}(x_0; x, y) + \frac{1}{3}\varepsilon.$$

По условию имеем

$$\frac{1}{t\tau} \cdot \theta_f(z; tv, \tau w) \leq \frac{1}{t\tau} \cdot \theta_f(z; tx, \tau y) + L(\|x - v\|(\|w\| + \|y\|) + \|y - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при достаточно малых $t > 0, \tau > 0$. Если $\|y_0 - x_0\| \leq \alpha_0$ и $\beta_0 \leq \alpha_0, \alpha_1 \leq \alpha, \beta_1 \leq \beta$, то

$$\sup_{\substack{\|z-y_0\| \leq \beta_0 \\ t \leq \alpha_1, \tau \leq \beta_1}} \frac{1}{t\tau} \cdot \theta_f(z; tv, \tau w) \leq \sup_{\substack{\|z-x_0\| \leq 2\alpha_0 \\ t \leq \alpha, \tau \leq \beta}} \frac{1}{t\tau} \cdot \theta_f(z; tx, \tau y) + L(\|x - v\|(\|w\| + \|y\|) + \|y - w\|(\|v\| + \|x\|)).$$

Отсюда следует, что

$$\sup_{\substack{\|z-y_0\| \leq \beta_0 \\ t \leq \alpha_1, \tau \leq \beta_1}} \frac{1}{t\tau} \cdot \theta_f(z; tv, \tau w) \leq f^{[2]}(x_0; x, y) + \frac{1}{3}\varepsilon + L(\|x - v\|(\|w\| + \|y\|) + \|y - w\|(\|v\| + \|x\|)).$$

Если $\|x - v\| \leq \frac{\varepsilon}{3L(2\|y\|+1)}$ и $\|y - w\| \leq \frac{\varepsilon}{3L(2\|x\|+1)}$, где $\varepsilon \leq 3L$, то $\|v\| + \|x\| \leq 2\|x\| + 1, \|w\| + \|y\| \leq 2\|y\| + 1$ и

$$\sup_{\substack{\|z-y_0\| \leq \beta_0 \\ t \leq \alpha_1, \tau \leq \beta_1}} \frac{1}{t\tau} \cdot \theta_f(z; tv, \tau w) \leq f^{[2]}(x_0; x, y) + \varepsilon.$$

Отсюда следует, что $f^{[2]}(y_0; v, w) \leq f^{[2]}(x_0; x, y) + \varepsilon$ при $\|y_0 - x_0\| \leq \alpha_0, \|x - v\| \leq \frac{\varepsilon}{3L(2\|y\|+1)}$ и

$\|y - w\| \leq \frac{\varepsilon}{3L(2\|x\|+1)}$, где $\varepsilon \leq 3L$, т.е. функция $f^{[2]}(x_0; x, y)$ полунепрерывна сверху в (x_0, x, y) .

Докажем вторую часть леммы 3.5. Ясно, что

$$\theta_f(z; tv, \tau w) \leq \theta_f(z; tx, \tau y) + L(\|tx - tv\|(\|tw\| + \|\tau y\|) + \|\tau y - \tau w\|(\|tv\| + \|tx\|))$$

для Z вблизи X_0 , t, τ вблизи 0. Деление на $t\tau$ и переход к верхним пределам при $Z \rightarrow X_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0$, дает неравенство

$$f^{[2]}(x_0; v, w) \leq f^{[2]}(x_0; x, y) + L(\|x - v\|(\|w\| + \|y\|) + \|y - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $(x, y), (v, w) \in X^2$. В этом неравенстве меняя местами (v, w) и (x, y) получим

$$f^{[2]}(x_0; x, y) \leq f^{[2]}(x_0; v, w) + L(\|x - v\|(\|w\| + \|y\|) + \|y - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $(x, y), (v, w) \in X^2$. Поэтому

$$|f^{[2]}(x_0; v, w) - f^{[2]}(x_0; x, y)| \leq L(\|x - v\|(\|w\| + \|y\|) + \|y - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $(x, y), (v, w) \in X^2$. Лемма доказана.

Непрерывную функцию $b \in \overline{B}(X^2, \mathbb{R})$, удовлетворяющую неравенству $f^{[2]}(x_0; x, y) \geq b(x, y)$ при $x, y \in X$ назовем 2-субградиентом функции f в точке x_0 , а множество 2-субградиентов в точке x_0 назовем 2-субдифференциалом функции f в точке x_0 и обозначим через $\partial_2 f(x_0)$ (см.[1, 2]), т.е. $\partial_2 f(x_0) = \{b \in \overline{B}(X^2, \mathbb{R}) : f^{[2]}(x_0; x, y) \geq b(x, y) \text{ при } x, y \in X\}$.

Отметим, что если $b \in \partial_2 f(x_0)$, то $f_{[2]}(x_0; x, y) \leq b(x, y) \leq f^{[2]}(x_0; x, y)$ при $x, y \in X$.

Легко проверяется, что если f 2-липшицевая функция с постоянной L в окрестности точки x_0 , то $f^{[2]}(x_0; x, y)$ бисублинейна, раздельно непрерывна и удовлетворяется неравенство $|f^{[2]}(x_0; x, y)| \leq L\|x\|\|y\|$ при $x, y \in X$.

Лемма 3.6. Если f 2-липшицевая функция с постоянной L в окрестности точки x_0 , то функции $x \rightarrow f^{[2]}(x_0; x, y)$ и $y \rightarrow f^{[2]}(x_0; x, y)$ удовлетворяют условию Липшица.

Доказательство. Так как f 2-липшицевая функция с постоянной L в окрестности точки x_0 , то $|f^{[2]}(x_0; x, y)| \leq L\|x\|\|y\|$ при $x, y \in X$. Поэтому

$f^{[2]}(x_0; x_1, y) = f^{[2]}(x_0; x_1 - x_2 + x_2, y) \leq f^{[2]}(x_0; x_2, y) + f^{[2]}(x_0; x_1 - x_2, y) \leq f^{[2]}(x_0; x_2, y) + L\|x_1 - x_2\|\|y\|$ при $x_1, x_2, y \in X$. Отсюда следует, что $f^{[2]}(x_0; x_1, y) - f^{[2]}(x_0; x_2, y) \leq L\|x_1 - x_2\|\|y\|$ при $x_1, x_2, y \in X$. Аналогично имеем $f^{[2]}(x_0; x_2, y) - f^{[2]}(x_0; x_1, y) \leq L\|x_1 - x_2\|\|y\|$ при $x_1, x_2, y \in X$. Отсюда следует, что $|f^{[2]}(x_0; x_1, y) - f^{[2]}(x_0; x_2, y)| \leq L\|x_1 - x_2\|\|y\|$ при $x_1, x_2, y \in X$.

Аналогично имеем, что $y \rightarrow f^{[2]}(x_0; x, y)$ удовлетворяет условию Липшица. Лемма доказана.

Лемма 3.7. Если f 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 и множество $\partial_2 f(x_0)$ равномерно непрерывно, то $(x_1, x_2) \rightarrow f^{[2]}(x_0; x_1, x_2)$ непрерывная функция.

Доказательство. Так как множество $\partial_2 f(x_0)$ равномерно непрерывно, то для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $|b(x_1, y_1) - b(x_2, y_2)| \leq \varepsilon$ при $\|x_1 - x_2\| + \|y_1 - y_2\| \leq \delta$ и $b \in \partial_2 f(x_0)$. Поэтому из [8, с.89] (см. также п.5) следует, что

$$f^{[2]}(x_0; x_1, y_1) - f^{[2]}(x_0; x_2, y_2) = \max_{b \in \partial_2 f(x_0)} b(x_1, y_1) - \max_{b \in \partial_2 f(x_0)} b(x_2, y_2) \leq \max_{b \in \partial_2 f(x_0)} (b(x_1, y_1) - b(x_2, y_2)) \leq \varepsilon$$

при $\|x_1 - x_2\| + \|y_1 - y_2\| \leq \delta$. Также имеем, что

$$f^{[2]}(x_0; x_1, y_1) - f^{[2]}(x_0; x_2, y_2) = \max_{b \in \partial_2 f(x_0)} b(x_1, y_1) - \max_{b \in \partial_2 f(x_0)} b(x_2, y_2) \geq \min_{b \in \partial_2 f(x_0)} (b(x_1, y_1) - b(x_2, y_2)) \geq -\varepsilon$$

при $\|x_1 - x_2\| + \|y_1 - y_2\| \leq \delta$. Поэтому $|f^{[2]}(x_0; x_1, y_1) - f^{[2]}(x_0; x_2, y_2)| \leq \varepsilon$ при $\|x_1 - x_2\| + \|y_1 - y_2\| \leq \delta$. Лемма доказана.

Лемма 3.8. Если $h_1 : X \rightarrow \mathbb{R}$ и $h_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывные функции, то $g(x, y) = h_1(x)h_2(y)$ непрерывная функция из $X \times X$ в $\mathbb{R}$.

Доказательство. Пусть $(x_0, y_0) \in X \times X$. Так как $h_1 : X \rightarrow \mathbb{R}$ и $h_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывные функции, то для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $|h_1(x) - h_1(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2(|h_2(y_0)|+1)}$ и $|h_2(y) - h_2(y_0)| \leq \frac{1}{2(|h_1(x_0)|+1)}\varepsilon$ при $\|x - x_0\| \leq \delta$ и $\|y - y_0\| \leq \delta$, где $(x, y) \in X \times X$. Тогда имеем, что

$$\begin{aligned} |h_1(x)h_2(y) - h_1(x_0)h_2(y_0)| &= |h_1(x)h_2(y) - h_1(x_0)h_2(y) + h_1(x_0)h_2(y) - h_1(x_0)h_2(y_0)| \leq \\ &\leq |h_1(x)h_2(y) - h_1(x_0)h_2(y)| + |h_1(x_0)h_2(y) - h_1(x_0)h_2(y_0)| = |h_2(y)||h_1(x) - h_1(x_0)| + \\ &+ |h_1(x_0)||h_2(y) - h_2(y_0)| \leq (|h_2(y_0)|+1)|h_1(x) - h_1(x_0)| + |h_1(x_0)||h_2(y) - h_2(y_0)| \leq \varepsilon \end{aligned}$$

при $\|x - x_0\| \leq \delta$ и $\|y - y_0\| \leq \delta$ (считаем, что $\varepsilon \leq 2$). Лемма доказана.

Если $h_1 : X \rightarrow \mathbb{R}$ и $h_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательные сублинейные непрерывные функции, то отсюда следует, что $g(x, y) = h_1(x)h_2(y)$ непрерывная бисублинейная функция из $X \times X$ в $\mathbb{R}$, а из предложения 4.1.1 [14] следует, что $g(x, y) = \max_{p_1 \in \partial h_1(0)} p_1(x) \max_{p_2 \in \partial h_2(0)} p_2(y)$. Если $\partial p_1(0)$ и $\partial p_2(0)$ симметричные множества, то $g(x, y) = \max_{(p_1, p_2) \in \partial h_1(0) \times \partial h_2(0)} p_1(x)p_2(y)$ при $(x, y) \in X \times X$.

Если $f_1 : X \rightarrow \mathbb{R}$ и $f_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяют 2-липшицеву условию в окрестности точки X_0 , то непосредственно проверяется, что

$$(f_1 + f_2)^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \leq f_1^{[2]}(x_0; x_1, x_2) + f_2^{[2]}(x_0; x_1, x_2)$$

при $x_1, x_2 \in X$. Поэтому $\partial_2(f_1 + f_2)(x_0) \subset \partial_2(f_1^{[2]}(x_0; \cdot) + f_2^{[2]}(x_0; \cdot))$, где

$$\partial_2(f_1^{[2]}(x_0; \cdot) + f_2^{[2]}(x_0; \cdot)) = \{b \in \overline{B}(X^2, \mathbb{R}) : f_1^{[2]}(x_0; x_1, x_2) + f_2^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \geq b(x_1, x_2) \text{ при } x_1, x_2 \in X\}.$$

Если существует функция $b \in \overline{B}(X^2, \mathbb{R})$ такая, что

$$\lim_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (f(z + tx + \tau y) - f(z + tx) - f(z + \tau y) + f(z)) = b(x, y),$$

то функцию $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ назовем дважды строго дифференцируемой в точке x_0 .

Если $f_1 : X \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет 2-липшицеву условию в окрестности точки x_0 , $f_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ дважды строго дифференцируемо в точке x_0 , то $\partial_2(f_1 + f_2)(x_0) = \partial_2 f_1(x_0) + f_2''(x_0)$.

Определение 3.1. Непрерывную квадратичную функцию $Q(x)$, удовлетворяющую неравенству $f_{[2]}(x_0; x, x) \leq Q(x) \leq f^{[2]}(x_0; x, x)$ назовем бисубградиентом функции f в точке x_0 , а множество бисубградиентов в точке x_0 назовем бисубдифференциалом функции f в точке x_0 и обозначим $d_2 f(x_0)$.

Лемма 3.9. Если f удовлетворяет 2-липшицеву условию с постоянной L в окрестности точки x_0 , то множества $\partial_2 f(x_0)$ и $d_2 f(x_0)$ ограничены.

Доказательство. Если $b \in \partial_2 f(x_0)$, то $b \in \overline{B}(X^2, R)$ и $f^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \geq b(x_1, x_2) \geq -f^{[2]}(x_0; -x_1, -x_2)$ при $x_1, x_2 \in X$. Поэтому $|b(x_1, x_2)| \leq L \|x_1\| \|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in X$, т.е. $\|b\| = \sup_{\|x_1\| \leq 1, \|x_2\| \leq 1} |b(x_1, x_2)| \leq L$. Получим, что $\partial_2 f(x_0)$ ограничено.

Пусть $Q \in d_2 f(x_0)$ и $b(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(Q(x_1 + x_2) - Q(x_1) - Q(x_2))$. Легко проверяется, что

$$-f^{[2]}(x_0; -x_1 - x_2, x_1 + x_2) - f^{[2]}(x_0; x_1, x_1) - f^{[2]}(x_0; x_2, x_2) \leq 2b(x_1, x_2) \leq f^{[2]}(x_0; x_1 + x_2, x_1 + x_2) + f^{[2]}(x_0; -x_1, x_1) + f^{[2]}(x_0; -x_2, x_2)$$

при $x_1, x_2 \in X$, т.е. $|2b(x_1, x_2)| \leq L \|x_1 + x_2\|^2 + L \|x_1\|^2 + L \|x_2\|^2$ при $x_1, x_2 \in X$. Поэтому

$$\sup_{\|x_1\| \leq 1, \|x_2\| \leq 1} |b(x_1, x_2)| \leq \sup_{\|x_1\| \leq 1, \|x_2\| \leq 1} \frac{1}{2} \{L \|x_1 + x_2\|^2 + L \|x_1\|^2 + L \|x_2\|^2\}.$$

Отсюда следует, что

$$\|b\| = \sup_{\|x_1\| \leq 1, \|x_2\| \leq 1} |b(x_1, x_2)| \leq \sup_{\|x_1\| \leq 1, \|x_2\| \leq 1} \{L \|x_1\| \|x_2\| + L \|x_1\|^2 + L \|x_2\|^2\} \leq 3L,$$

т.е. множество $d_2 f(x_0)$ ограничено. Лемма доказана.

Рассмотрим геометрические аспекты 2-субдифференциала. Положим

$$g_z(x, y) = f(z + x + y) - f(z + x) - f(z + y) + f(z). \text{ Ясно, что } f^{[2]}(x_0; x, y) = \overline{\lim}_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{g_z(\lambda x, \mu y)}{\lambda \mu}.$$

Положим (см.[4, с.38, 39])

$$2 - \text{ep} g_z = \{((x, \alpha), (y, \beta)) \in (X \times R)^2 : g_z(x, y) \leq \alpha \beta\},$$

$$\rho_z((x, \alpha), (y, \beta)) = \inf\{\alpha - \alpha_1(|y| + |\beta|) + |\beta - \beta_1|(\|x\| + |\alpha|) : ((x, \alpha_1), (y, \beta_1)) \in 2 - \text{ep} g_z\},$$

$$K_2(f(x_0)) = \{((x, \alpha), (y, \beta)) \in (X \times R)^2 : \forall z_i \rightarrow x_0, \forall \lambda_i \downarrow 0, \forall \mu_i \downarrow 0 \text{ существует}$$

$$\exists \alpha_i \rightarrow \alpha, \exists \beta_i \rightarrow \beta, \text{ что } ((\lambda_i x, \lambda_i \alpha_i), (\mu_i y, \mu_i \beta_i)) \in 2 - \text{ep} g_{z_i}\},$$

$$N_2(f(x_0)) = \{x^* \in \overline{B}(X^2, R) : x^*(x, y) - \alpha \beta \leq 0, \forall ((x, \alpha), (y, \beta)) \in K_2(f(x_0))\}.$$

Лемма 3.10. $((x, \alpha), (y, \beta)) \in K_2(f(x_0))$ тогда и только тогда, когда

$$\lim_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{\rho_z(\lambda(x, \alpha), \mu(y, \beta))}{\lambda \mu} = 0.$$

Доказательство. Пусть $\lim_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{1}{\lambda \mu} \rho_z(\lambda(x, \alpha), \mu(y, \beta)) = 0$ и $z_i \rightarrow x_0, \lambda_i \downarrow 0, \mu_i \downarrow 0$. Тогда

имеем $\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{\rho_{z_i}(\lambda_i(x, \alpha), \mu_i(y, \beta))}{\lambda_i \mu_i} = 0$. По определению функции ρ_z существуют

$((\lambda_i x, a_i), (\mu_i y, b_i)) \in 2 - \text{ep} g_{z_i}$ такие, что

$$(|\mu_i \beta| + |\mu_i y|)|a_i - \lambda_i \alpha| + (|\lambda_i \alpha| + \|\lambda_i x\|)|b_i - \mu_i \beta| \leq \rho_{z_i}(\lambda_i(x, \alpha), \mu_i(y, \beta)) + \frac{\lambda_i \mu_i}{i}.$$

Если $\|y\| + |\beta| \neq 0$ и $\|x\| + |\alpha| \neq 0$, то отсюда следует, что $\left| \frac{a_i}{\lambda_i} - \alpha \right| \rightarrow 0$ и $\left| \frac{b_i}{\mu_i} - \beta \right| \rightarrow 0$.

Обозначив $\alpha_i = \frac{a_i}{\lambda_i}, \beta_i = \frac{b_i}{\mu_i}$ имеем, что $a_i = \lambda_i \alpha_i, b_i = \mu_i \beta_i$. Тогда получим, что $\alpha_i \rightarrow \alpha, \beta_i \rightarrow \beta$ и

$$((\lambda_i(x, \alpha_i), \mu_i(y, \beta_i)) \in 2 - \text{ep} g_{z_i}.$$

Если $\|y\| + |\beta| = 0$, или $\|x\| + |\alpha| = 0$, то $g_{z_i}(\lambda_i x, \mu_i y) = 0$. Тогда, если $\|x\| + |\alpha| = 0$, мы можем полагать, что $a_i = \lambda_i \alpha = 0, b_i = \mu_i \beta = 0$, а если $\|y\| + |\beta| = 0$, то $b = \mu_i \beta = 0, a_i = \lambda_i \alpha$.

Отсюда получим, что $((\lambda_i(x, \alpha), \mu_i(y, \beta)) \in 2 - \text{ep} g_{z_i}$. Поэтому по определению $K_2(f(x_0))$ имеем, что $((x, \alpha), (y, \beta)) \in K_2(f(x_0))$.

Обратно, если $((x, \alpha), (y, \beta)) \in K_2(f(x_0))$, то для любого $z_i \rightarrow x_0, \lambda_i \downarrow 0, \mu_i \downarrow 0$ существуют

$\alpha_i \rightarrow \alpha, \beta_i \rightarrow \beta$ такие, что $((\lambda_i(x, \alpha_i), \mu_i(y, \beta_i)) \in 2 - \text{ep} g_{z_i}$. Поэтому

$$\overline{\lim}_{i \rightarrow \infty} \frac{\rho_{z_i}(\lambda_i(x, \alpha), \mu_i(y, \beta))}{\lambda_i \mu_i} \leq \lim_{i \rightarrow \infty} (|\alpha - \alpha_i|(|\beta| + \|y\|) + |\beta - \beta_i|(|\alpha| + \|x\|)) = 0.$$

Отсюда имеем, что $\lim_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{\rho_z(\lambda(x, \alpha), \mu(y, \beta))}{\lambda\mu} = 0$. Лемма доказана.

Лемма 3.11. Справедливо равенство: $K_2(f(x_0)) = 2 - \text{ep} f^{[2]}(x_0, \cdot)$.

Доказательство. Пусть $((x, \alpha), (y, \beta)) \in K_2(f(x_0))$. Тогда для любого $z_i \rightarrow x_0$, $\lambda_i \downarrow 0$ и $\mu_i \downarrow 0$ существуют последовательности $\{\alpha_i\}$ и $\{\beta_i\}$, где $\alpha_i \rightarrow \alpha$, $\beta_i \rightarrow \beta$, такие, что $g_{z_i}(\lambda_i x, \mu_i y) \leq \lambda_i \alpha_i \mu_i \beta_i$. Поэтому $\overline{\lim}_{i \rightarrow \infty} \frac{g_{z_i}(\lambda_i x, \mu_i y)}{\lambda_i \mu_i} \leq \lim_{i \rightarrow \infty} \alpha_i \beta_i$. Отсюда следует, что $f^{[2]}(x_0; x, y) \leq \alpha\beta$, т.е. $((x, \alpha), (y, \beta)) \in 2 - \text{ep} f^{[2]}(x_0; \cdot)$.

Если $((x, \alpha), (y, \beta)) \in 2 - \text{ep} f^{[2]}(x_0; \cdot)$, то $\overline{\lim}_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{g_z(\lambda x, \mu y)}{\lambda\mu} \leq \alpha\beta$. Пусть $\{z_i\}, \{\lambda_i\}, \{\mu_i\}$ такие, что $z_i \rightarrow x_0, \lambda_i \downarrow 0$ и $\mu_i \downarrow 0$. Тогда $\overline{\lim}_{i \rightarrow \infty} \frac{g_{z_i}(\lambda_i x, \mu_i y)}{\lambda_i \mu_i} \leq \alpha\beta$.

Положим

$$v_i = \begin{cases} 0 & ; \quad \frac{g_{z_i}(\lambda_i x, \mu_i y)}{\lambda_i \mu_i} \leq \alpha\beta, \\ \frac{g_{z_i}(\lambda_i x, \mu_i y)}{\lambda_i \mu_i} - \alpha\beta & ; \quad \frac{g_{z_i}(\lambda_i x, \mu_i y)}{\lambda_i \mu_i} > \alpha\beta. \end{cases}$$

Ясно, что $v_i \rightarrow 0$ при $i \rightarrow \infty$. Пусть $\alpha_i \rightarrow \alpha$, $\beta_i \rightarrow \beta$ и $\alpha_i \beta_i = \alpha\beta + v_i$. Тогда, ясно, что $g_{z_i}(\lambda_i x, \mu_i y) \leq \lambda_i \alpha_i \mu_i \beta_i$, т.е. $((x, \alpha), (y, \beta)) \in K_2(f(x_0))$. Лемма доказана.

Теорема 3.1. Множества $N_2(f(x_0))$ и $\partial_2 f(x_0)$ совпадают, т.е. $N_2(f(x_0)) = \partial_2 f(x_0)$.

Доказательство. Если $b \in N_2(f(x_0))$, то $b \in \overline{B}(X^2, \mathbb{R})$ и $b(x, y) - \alpha\beta \leq 0$ при $((x, \alpha), (y, \beta)) \in K_2(f(x_0))$. Из леммы 3.11 следует, что $f^{[2]}(x_0; x, y) \leq \alpha\beta$. Поэтому имеем $f^{[2]}(x_0; x, y)$ конечное число и $((x, f^{[2]}(x_0; x, y)), (y, 1)) \in K_2(f(x_0))$. Тогда получим, что $b(x, y) - f^{[2]}(x_0; x, y) \leq 0$ для любого $(x, y) \in X \times X$. Поэтому $b \in \partial_2 f(x_0)$. Обратно, если $b \in \partial_2 f(x_0)$, то для любого $((x, \alpha), (y, \beta)) \in K_2(f(x_0))$ имеем, что $b(x, y) \leq f^{[2]}(x_0; x, y) \leq \alpha\beta$, т.е. $b(x, y) - \alpha\beta \leq 0$ при

$((x, \alpha), (y, \beta)) \in K_2(f(x_0))$. Поэтому $b \in N_2(f(x_0))$. Теорема доказана.

Предложение 3.1. Если f равномерно 2-липшицевая функция с постоянной L в окрестности точки $\bar{x}$, то отображение $x \rightarrow \partial_2 f(x)$ «замкнуто» относительно топологии $\sigma(\overline{B}(X^2, \mathbb{R}), X^2)$ в точке $\bar{x}$. Кроме того если $X = \mathbb{R}^n$, то многозначное отображение $x \rightarrow \partial_2 f(x)$ полунепрерывно сверху в точке $\bar{x}$.

Доказательство. Пусть $x_i \in X$, $x_i \rightarrow \bar{x}$, $b_i \in \partial_2 f(x_i)$ и $b_i(x, y) \rightarrow b(x, y)$ при $(x, y) \in X^2$. Так как $f^{[2]}(x_i; x, y) \geq b_i(x, y)$ при $(x, y) \in X^2$, то по лемме 3.5 отсюда имеем, что $f^{[2]}(\bar{x}; x, y) \geq b(x, y)$ при $(x, y) \in X^2$. Поэтому $b \in \partial_2 f(\bar{x})$, т.е. отображение $x \rightarrow \partial_2 f(x)$ «замкнуто» относительно топологии $\sigma(\overline{B}(X^2, \mathbb{R}), X^2)$ в точке $\bar{x}$. Если $X = \mathbb{R}^n$, то по условию отображение $x \rightarrow \partial_2 f(x)$ компактно в окрестности точки $\bar{x}$ относительно топологии $\sigma(\overline{B}(X^2, \mathbb{R}), X^2)$, т.е. существует $\delta > 0$ такое, что множество $\text{cl} \partial_2 f(B(\bar{x}, \delta))$ компактно относительно топологии $\sigma(\overline{B}(X^2, \mathbb{R}), X^2)$, где $B(\bar{x}, \delta) = \{x \in X : \|x - \bar{x}\| \leq \delta\}$. Поэтому отображение $x \rightarrow \partial_2 f(x)$ полунепрерывно сверху в точке $\bar{x}$. Предложение доказано.

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открытое множество, функция f принадлежит $C^1(U)$ и $|f'(x) - f'(y)| \leq L\|x - y\|$ при всех $x, y \in U$, где $L \geq 0$. По теореме Рейдемахера (см. 11.1.2[9]) функция $f' : U \rightarrow \mathbb{R}$ имеет производную $f''(x)$ μ - почти при всех $x \in U$. Обозначим множество точек U , в которых f' недифференцируема, через U_f и пусть $\bar{x} \in U_f$. По аналогии с субдифференциалом вектор функции Ф.Кларка (см. [10, с.64]), положим $\tilde{\partial}_2 f(\bar{x}) = \text{co}\{\lim f''(x_i) : x_i \rightarrow \bar{x}, x_i \notin U_f\}$.

Лемма 3.12. Если $U \subset \mathbb{R}^n$ открытое множество и функция f принадлежит $C^{1,1}(U)$, то $f^{[2]}(\bar{x}; x, y) = \sup_{A \in \partial_2 f(\bar{x})} \langle Ax, y \rangle = \sup_{B \in \tilde{\partial}_2 f(\bar{x})} \langle Bx, y \rangle$ при $x, y \in X$.

Доказательство. По лемме 3.3 функция f удовлетворяет равномерно 2-липшицеву условию в ε -окрестности точки $\bar{x} \in U$. Тогда по лемме 3.5 функция $(z, x, y) \rightarrow f^{[2]}(z; x, y)$ полунепрерывная сверху функция в $(\bar{x}, x, y)$, где $x, y \in X$. Поэтому из предложения 3.1 имеем, что $x \rightarrow \partial_2 f(x)$ полунепрерывно сверху в $\bar{x} \in U$. Отсюда следует, что $\tilde{\partial}_2 f(\bar{x}) \subset \partial_2 f(\bar{x})$. Тогда из [8, с.89] имеем, что

$f^{[2]}(\bar{x}; x, y) = \sup_{A \in \partial_2 f(\bar{x})} \langle Ax, y \rangle \geq \sup_{B \in \tilde{\partial}_2 f(\bar{x})} \langle Bx, y \rangle$ при $x, y \in X$. Покажем, что

$f^{[2]}(\bar{x}; x, y) = \limsup \{ \lim f''(z)(x, y) : z \rightarrow \bar{x}, z \notin U_f \}$ при $x, y \in \delta B$. По условию $\|f'(x) - f'(y)\| \leq L\|x - y\|$ при всех $x, y \in U$. Пусть $\varepsilon > 0$ такое, что $\bar{x} + 3\varepsilon B \subset U$. Тогда имеем

$$\begin{aligned} & f(z + t_1x + t_2y) - f(z + t_1x) - f(z + t_2y) + f(z) = \int_0^1 (f'(z + t_1x + tt_2y)t_2y - f'(z + tt_2y)t_2y) dt = \\ & = \int_0^1 \int_0^1 f''(z + st_1x + tt_2y)(t_2y, t_1x) dt ds \end{aligned}$$

при достаточных малых $t_1 > 0, t_2 > 0$ и $z \in \bar{x} + \varepsilon B$. Так как μ -почти при всех $x \in U$ $f''(x)$ существует и $\|f''(x)\| \leq L$, то применяя лемму Фату (см. [11, с.97]) имеем

$$\begin{aligned} & \limsup_{z \rightarrow \bar{x}, t_1 \downarrow 0, t_2 \downarrow 0} \frac{1}{t_1 t_2} (f(z + t_1x + t_2y) - f(z + t_1x) - f(z + t_2y) + f(z)) = \\ & = \limsup_{z \rightarrow \bar{x}, t_1 \downarrow 0, t_2 \downarrow 0} \frac{1}{t_1 t_2} \int_0^1 \int_0^1 f''(z + st_1x + tt_2y)(t_2y, t_1x) dt ds \leq \int_0^1 \int_0^1 \limsup_{z \rightarrow \bar{x}, t_1 \downarrow 0, t_2 \downarrow 0} f''(z + st_1x + tt_2y)(y, x) dt ds \leq \\ & \leq \int_0^1 \int_0^1 \limsup \{ f''(z)(x, y) : z \rightarrow \bar{x}, z \notin U_f \} dt ds \leq \limsup \{ f''(z)(x, y) : z \rightarrow \bar{x}, z \notin U_f \} = \\ & = \sup \{ \langle Bx, y \rangle : B \in \tilde{\partial}_2 f(\bar{x}) \}. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $f^{[2]}(\bar{x}; x, y) \leq \sup \{ \langle Bx, y \rangle : B \in \tilde{\partial}_2 f(\bar{x}) \}$. Поэтому получим, что $f^{[2]}(\bar{x}; x, y) = \sup \{ \langle Bx, y \rangle : B \in \tilde{\partial}_2 f(\bar{x}) \}$. Лемма доказана.

Замечание 3.1. В работе [4, с.44] рассматривались также следующее определение 2-субдифференциала: $\tilde{\partial}_2 f(x_0) = \{ b \in \overline{B}(X^2, R) : f^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \geq b(x_1, x_2) \text{ при } x_1, x_2 \in X \}$, где

$$\begin{aligned} f^{[2]}(x_0; x_1, x_2) = \sup_{z_1, z_2 \in X} \overline{\lim}_{\lambda_1 \downarrow 0, \lambda_2 \downarrow 0} \frac{1}{\lambda_1 \lambda_2} & (f(x_0 + \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 + \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) - f(x_0 + \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 + \lambda_1 x_1) - \\ & - f(x_0 + \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 + \lambda_2 x_2) + f(x_0 + \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2)) \end{aligned}$$

при $x_1, x_2 \in X$.

4. Бикасательные и бинормальные конусы

Пусть X банахово пространство и $C \subset X$. Положим $d_C(y) = \inf \{ \|y - z\| : z \in C \}$. Для простоты положим $d(y) = d_C(y)$ и $d_2(y) = d^2(y)$.

Лемма 4.1. Если C непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства H , то при любых $z, x, y \in H$ выполняется соотношение

$$|d_2(z + x + y) - d_2(z + x) - d_2(z + y) + d_2(z)| \leq 6\|x\|\|y\|,$$

т. е. C непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства H , то $y \rightarrow d_2(y)$ удовлетворяет глобальному 2-липшицеву условию с постоянной 6.

Доказательство. Пусть $x, y \in H$ и $\|y\| \leq \|x\|$. По теореме 2.1.2 [12, с.48] существуют $c_1, c_2 \in C$ такие, что $d(z + x) = \|z + x - c_1\|$ и $d(z + y) = \|z + y - c_2\|$. По предложению 2.2.4 [12, с.50] получим, что $\|c_2 - c_1\| \leq \|y - x\|$. Так как $\|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x + y, x - y \rangle$, то

$$\begin{aligned} & d_2(z + x + y) - d_2(z + x) - d_2(z + y) + d_2(z) \leq \|z + x + y - c_1\|^2 - \|z + x - c_1\|^2 - \|z + y - c_2\|^2 + \\ & + \|z - c_2\|^2 = \langle y, 2z + 2x + y - 2c_1 \rangle - \langle y, 2z + y - 2c_2 \rangle = \langle y, 2x - 2c_1 + 2c_2 \rangle \leq \\ & \leq \|y\| \|2x - 2c_1 + 2c_2\| \leq \|y\| (\|2x\| + 2\|c_2 - c_1\|) \leq \|y\| (\|2x\| + 2\|y - x\|) \leq 6\|y\|\|x\|. \end{aligned}$$

Пусть $\|y\| \leq \|x\|$ и $v_1, v_2 \in C$ такие, что $d(z + x + y) = \|z + x + y - v_1\|$ и $d(z) = \|z - v_2\|$. Из предложения 2.2.4 [12, с.50] следует, что $\|v_2 - v_1\| \leq \|y + x\|$. Поэтому

$$\begin{aligned} & d_2(z + x + y) - d_2(z + x) - d_2(z + y) + d_2(z) \geq \|z + x + y - v_1\|^2 - \|z + x - v_1\|^2 - \|z + y - v_2\|^2 + \\ & + \|z - v_2\|^2 = \langle y, 2z + 2x + y - 2v_1 \rangle - \langle y, 2z + y - 2v_2 \rangle = \langle y, 2x - 2v_1 + 2v_2 \rangle \geq \\ & \geq -\|y\| \|2x - 2v_1 + 2v_2\| \geq -\|y\| (\|2x\| + 2\|v_2 - v_1\|) \geq -\|y\| (\|2x\| + 2\|y + x\|) \geq -6\|y\|\|x\|. \end{aligned}$$

Тогда получим, что $|d_2(z + x + y) - d_2(z + x) - d_2(z + y) + d_2(z)| \leq 6\|x\|\|y\|$ при $x, y \in H$. Лемма доказана.

Из доказательства леммы следует следующий локальный вариант леммы 4.1.

Лемма 4.2. Если C непустое замкнутое подмножество гильбертова пространства H , $x_0 \in C$ и существует $\delta > 0$ такое, что $C \cap (x_0 + \delta B)$ выпуклое множество, то существует $\varepsilon > 0$ такое, что $|d_2(z+x+y) - d_2(z+x) - d_2(z+y) + d_2(z)| \leq 6\|x\|\|y\|$ при $z \in x_0 + \varepsilon B$ и $x, y \in \varepsilon B$, где $\varepsilon \leq \delta$.

Лемма 4.3. Если C непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства H , то

$$|d_2(z+x+y) - d_2(z+x) - d_2(z+y) - d_2(z+v+w) + d_2(z+v) + d_2(z+w)| \leq \\ \leq 2\|x-v\|^2 + 3\|x-v\|(\|y\| + \|w\|) + 2\|y-w\|^2 + 3\|y-w\|(\|x\| + \|v\|)$$

при $z, x, y, v, w \in H$.

Доказательство. Если $z, x, y, v, w \in H$, то существует $c_1, c_2, c_3 \in C$ такие, что

$$d(z+v+w) = \|z+v+w-c_1\|, \quad d(z+x) = \|z+x-c_2\|, \quad d(z+y) = \|z+y-c_3\|. \text{ Поэтому}$$

$$d_2(z+x+y) - d_2(z+x) - d_2(z+y) - d_2(z+v+w) + d_2(z+v) + d_2(z+w) \leq \\ \leq \|z+x+y-c_1\|^2 - \|z+x-c_2\|^2 - \|z+y-c_3\|^2 - \|z+v+w-c_1\|^2 + \|z+v-c_2\|^2 + \|z+w-c_3\|^2 \leq \\ \leq \langle x+y-v-w, 2z+x+y+v+w-2c_1 \rangle + \langle v-x, 2z+x+v-2c_2 \rangle + \langle w-y, 2z+y+w-2c_3 \rangle = \\ = \langle x-v, 2z+x+y+v+w-2c_1 \rangle + \langle y-w, 2z+x+y+v+w-2c_1 \rangle + \langle v-x, 2z+x+v-2c_2 \rangle + \\ + \langle w-y, 2z+y+w-2c_3 \rangle = \langle x-v, y+w-2c_1+2c_2 \rangle + \langle y-w, x+v-2c_1+2c_3 \rangle \leq \\ \leq \|x-v\|(\|y\| + \|w\| + 2\|c_2-c_1\|) + \|y-w\|(\|x\| + \|v\| + 2\|c_3-c_1\|) \leq \|x-v\|(\|y\| + \|w\| + 2\|v+w-x\|) + \\ + \|y-w\|(\|x\| + \|v\| + 2\|v+w-y\|) \leq \|x-v\|(\|y\| + 3\|w\| + 2\|v-x\|) + \|y-w\|(\|x\| + 3\|v\| + 2\|w-y\|) = \\ = 2\|x-v\|^2 + 3\|x-v\|(\|y\| + \|w\|) + 2\|y-w\|^2 + 3\|y-w\|(\|x\| + \|v\|).$$

Если $z, x, y, v, w \in H$, то существуют $e_1, e_2, e_3 \in C$ такие, что $d(z+x+y) = \|z+x+y-e_1\|$,

$$d(z+v) = \|z+v-e_2\|, \quad d(z+w) = \|z+w-e_3\|. \text{ Поэтому}$$

$$d_2(z+x+y) - d_2(z+x) - d_2(z+y) - d_2(z+v+w) + d_2(z+v) + d_2(z+w) \geq \\ \geq \|z+x+y-e_1\|^2 - \|z+x-e_2\|^2 - \|z+y-e_3\|^2 - \|z+v+w-e_1\|^2 + \|z+v-e_2\|^2 + \|z+w-e_3\|^2 \geq \\ \geq \langle x+y-v-w, 2z+x+y+v+w-2e_1 \rangle + \langle v-x, 2z+x+v-2e_2 \rangle + \langle w-y, 2z+y+w-2e_3 \rangle = \\ = \langle x-v, 2z+x+y+v+w-2e_1 \rangle + \langle y-w, 2z+x+y+v+w-2e_1 \rangle + \langle v-x, 2z+x+v-2e_2 \rangle + \\ + \langle w-y, 2z+y+w-2e_3 \rangle = \langle x-v, y+w-2e_1+2e_2 \rangle + \langle y-w, x+v-2e_1+2e_3 \rangle \geq \\ \geq -\|x-v\|(\|y\| + \|w\| + 2\|e_2-e_1\|) - \|y-w\|(\|x\| + \|v\| + 2\|e_3-e_1\|) \geq -\|x-v\|(\|y\| + \|w\| + 2\|x+y-v\|) - \\ - \|y-w\|(\|x\| + \|v\| + 2\|x+y-w\|) \geq -\|x-v\|(3\|y\| + \|w\| + 2\|x-v\|) - \|y-w\|(3\|x\| + \|v\| + 2\|y-w\|) = \\ = -2\|x-v\|^2 - 3\|x-v\|(\|y\| + \|w\|) - 2\|y-w\|^2 - 3\|y-w\|(\|x\| + \|v\|).$$

Поэтому получим справедливость леммы. Лемма доказана.

Из теоремы 2.1.2[12, с.48] и из предложения 2.2.4[12, с.50] следует, что если C непустое полное выпуклое подмножество предгильбертова пространства H , то лемма 4.1 и 4.3 также верна.

Лемма 4.4. Если C непустое подмножество банахова пространства X , то

$$|d_2(z+x+y) - d_2(z+x) - d_2(z+y) + d_2(z)| \leq 4\|x\|\|y\|$$

при $x, y \in X$ и $z \in C$.

Доказательство. Если $x, y \in X$, $\|y\| \leq \|x\|$ и $z \in C$, то $d(z) = 0$ и

$$|d_2(z+x+y) - d_2(z+x) - d_2(z+y) + d_2(z)| = |d^2(z+x+y) - d^2(z+x) - d^2(z+y) + d^2(z)| \leq \\ \leq |(d(z+x+y) - d(z+x))(d(z+x+y) + d(z+x))| + |(d(z) - d(z+y))(d(z) + d(z+y))| \leq \\ \leq \|y\|(\|x+y\| + \|x\|) + \|y\|^2 \leq \|y\|(2\|x\| + \|y\|) + \|y\|^2 \leq 4\|x\|\|y\|.$$

Получим, что $|d_2(z+x+y) - d_2(z+x) - d_2(z+y) + d_2(z)| \leq 4\|x\|\|y\|$ при $x, y \in X$ и $z \in C$. Лемма доказана.

Лемма 4.5. Если C непустое подмножество банахова пространства X , то при любых $z, x, y \in X$, $x_0 \in C$ и $\|z\| \leq \|x\| + \|y\|$ выполняется неравенство:

$$|d_2(x_0+z+x+y) - d_2(x_0+z+x) - d_2(x_0+z+y) + d_2(x_0+z)| \leq 12\|x\|\|y\|.$$

Доказательство. Если $x, y \in X$, $\|y\| \leq \|x\|$, $x_0 \in C$ и $\|z\| \leq \|x\| + \|y\|$, то

$$\begin{aligned}
& |d_2(x_0 + z + x + y) - d_2(x_0 + z + x) - d_2(x_0 + z + y) + d_2(x_0 + z)| = \\
& = |d^2(x_0 + z + x + y) - d^2(x_0 + z + x) - d^2(x_0 + z + y) + d^2(x_0 + z)| \leq \\
& \leq |(d(x_0 + z + x + y) - d(x_0 + z + x))(d(x_0 + z + x + y) + d(x_0 + z + x))| + \\
& + |(d(x_0 + z) - d(x_0 + z + y))(d(x_0 + z) + d(x_0 + z + y))| \leq \\
& \leq \|y\|(\|x + y\| + \|x\| + 2\|z\|) + \|y\|(2\|z\| + \|y\|) \leq \|y\|(\|y\| + 2\|x\| + 2\|z\| + \|y\|) + \\
& + \|y\|(2\|x\| + 2\|y\| + \|y\|) \leq 3\|y\|^2 + 4\|x\|\|y\| + 3\|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| \leq 12\|x\|\|y\|.
\end{aligned}$$

Лемма доказана.

Пусть X и Y банаховы пространства. Множество $K \subset X \times Y$ назовем биконусом, если для любого $(x, y) \in K$ множества $K_x = \{\bar{y} : (x, \bar{y}) \in K\}$ и $K_y = \{\bar{x} : (\bar{x}, y) \in K\}$ выпуклые конусы. Бинормальным конусом к K назовем конус $K^- = \{b \in B(X \times Y, \mathbb{R}) : b(x, y) \leq 0 \text{ при } (x, y) \in K\}$ (см.[5, с. 95]).

Положим

$$Q_C(x_0) = \{(x, y) \in X \times X : d_2^{[2]}(x_0; x, y) \leq 0\}, \quad \Omega_C(x_0) = \{b \in \bar{B}(X^2, \mathbb{R}) : b(x, y) \leq 0 \text{ при } (x, y) \in Q_C(x_0)\}.$$

Множество $Q_C(x_0)$ назовем бикасательным конусом, а множество $\Omega_C(x_0)$ назовем бинормальным конусом к C в точке x_0 .

Лемма 4.6. Если $y \rightarrow d_2(y)$ удовлетворяет 2-липшицеву условию в окрестности точки $x_0 \in C$, то $Q_C(x_0)$ является биконусом.

Доказательство. Из условия следует, что $(x, y) \rightarrow d_2^{[2]}(x_0; x, y)$ бисублинейная функция.

Поэтому для любого $(x, y) \in Q_C(x_0)$ и $\lambda \geq 0$ имеем, что $(\lambda x, y) \in Q_C(x_0)$ и $(x, \lambda y) \in Q_C(x_0)$.

Если $(x_1, y) \in Q_C(x_0)$ и $(x_2, y) \in Q_C(x_0)$, т.е. $d_2^{[2]}(x_0; x_1, y) \leq 0$ и $d_2^{[2]}(x_0; x_2, y) \leq 0$, то

$$d_2^{[2]}(x_0; x_1 + x_2, y) \leq d_2^{[2]}(x_0; x_1, y) + d_2^{[2]}(x_0; x_2, y) \leq 0.$$

Отсюда следует, что $(x_1 + x_2, y) \in Q_C(x_0)$. Аналогично проверяется, что если $(x, y_1) \in Q_C(x_0)$ и $(x, y_2) \in Q_C(x_0)$, то $(x, y_1 + y_2) \in Q_C(x_0)$. Поэтому $Q_C(x_0)$ является биконусом. Лемма доказана.

Лемма 4.7. Если $y \rightarrow d_2(y)$ удовлетворяет условию 2-липшица в окрестности точки $x_0 \in C$, то $\bigcup_{\lambda \geq 0} \lambda \partial_2 d_2(x_0) \subset \Omega_C(x_0)$.

Доказательство. Если $b \in \partial_2 d_2(x_0)$, то $d_2^{[2]}(x_0; x, y) \geq b(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$. Поэтому из $(x, y) \in Q_C(x_0)$ следует, что $0 \geq b(x, y)$. Тогда получим, что $b \in \Omega_C(x_0)$, т.е. $\partial_2 d_2(x_0) \subset \Omega_C(x_0)$. Отсюда имеем, что $\bigcup_{\lambda \geq 0} \lambda \partial_2 d_2(x_0) \subset \Omega_C(x_0)$. Лемма доказана.

5. Ряд свойств симметричных четных бисублинейных функций

Пусть X - действительное линейное пространство. Обозначим через $X \Theta X$ пространство формальных линейных комбинаций (с действительными коэффициентами) элементов $X \times X$. Употребляя запись $x \Theta y$ вместо $1(x, y)$ для элементов естественного базиса в $X \Theta X$, рассмотрим множество $M \subset X \Theta X$ элементов любого из следующих видов:

$$\begin{aligned}
& (x_1 + x_2) \Theta y - x_1 \Theta y - x_2 \Theta y; \quad x \Theta (y_1 + y_2) - x \Theta y_1 - x \Theta y_2; \\
& \lambda x \Theta \mu y - \lambda \mu x \Theta y; \quad x \Theta y - y \Theta x
\end{aligned}$$

взятых по всем $x_1, x_2, x, y_1, y_2, y \in X, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Введем обозначения $X \widehat{\otimes} X$ для факторпространства $X \Theta X / \text{Lin } M$ (см.[8]). Если $x, y \in X$, то класс эквивалентности, содержащий $x \Theta y$, обозначим $x \widehat{\otimes} y$, т.е. обозначим через $x \widehat{\otimes} y$ класса смежности $x \Theta y + \text{Lin } M$.

Пусть $q : X \times X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$. Если функции $x \rightarrow q(x, y)$, $y \rightarrow q(x, y)$ положительно однородны, то функцию q назовем биположительно однородной. Для удобства далее считаем, что $q(x, 0) = q(0, y) = 0$. Если функция $p : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ выпукла и положительно однородна, то функцию p назовем сублинейной.

Если $v = X \widehat{\otimes} X$, то положим

$$\begin{aligned}
\bar{q}(v) &= \inf \left\{ \sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^n x^i \widehat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X \times X, n \in \mathbb{N} \right\}, \\
\bar{q}(x \widehat{\otimes} y) &= \inf \left\{ \sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : x \widehat{\otimes} y = \sum_{i=1}^n x^i \widehat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X \times X, n \in \mathbb{N} \right\}.
\end{aligned}$$

Лемма 5.1. Если $q : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ симметричная четная бисублинейная функция, то $\bar{q}(x \widehat{\otimes} y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$ и $\bar{q} : X \widehat{\otimes} X \rightarrow \mathbb{R}$ сублинейная функция.

Доказательство. Так как $X \widehat{\otimes} X = X \Theta X / \text{Lin } M$, то $x \widehat{\otimes} y = \sum_{i=1}^n x^i \widehat{\otimes} y^i$ тогда и только тогда, когда

$$\sum_{i=1}^n x^i \Theta y^i \in x \Theta y + \text{Lin}\{(x_1 + x_2) \Theta y - x_1 \Theta y - x_2 \Theta y, x \Theta (y_1 + y_2) - x \Theta y_1 - x \Theta y_2, \lambda x \Theta \mu y - \lambda \mu x \Theta y, \\ x \Theta y - y \Theta x : x, x_1, x_2 \in X; y, y_1, y_2 \in X; \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}.$$

Поэтому

$$\widehat{q}(x \widehat{\otimes} y) = \inf\{q(x, y) + \sum_{i=1}^n q(x_1^i + x_2^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_1^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_2^i, y^i) + \sum_{j=1}^m q(z^j, y_1^j + y_2^j) + \\ + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_1^j)) + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_2^j)) + \sum_{s=1}^k q(\lambda^s u^s, \mu^s v^s) + \sum_{s=1}^k q(-\lambda^s \mu^s u^s, v^s) + \sum_{\tau=1}^d q(\tilde{u}^\tau, \tilde{v}^\tau) + \\ + \sum_{\tau=1}^d q(-\tilde{v}^\tau, \tilde{u}^\tau) : x, x_1^i, x_2^i, z^j, u^s, \tilde{u}^\tau; y, y_1^j, y_2^j, v^s, \tilde{v}^\tau \in X; \lambda^s, \mu^s \in \mathbb{R}; n, m, k, d \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}.$$

Так как q бисублинейная функция, то

$$\sum_{i=1}^n q(x_1^i + x_2^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_1^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_2^i, y^i) \geq 0, \\ \sum_{j=1}^m q(z^j, y_1^j + y_2^j) + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_1^j)) + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_2^j)) \geq 0.$$

Так как q бисублинейная четная функция, то $\sum_{s=1}^k q(\lambda^s u^s, \mu^s v^s) + \sum_{s=1}^k q(-\lambda^s \mu^s u^s, v^s) \geq 0$.

Так как q симметричная бисублинейная четная функция, то $\sum_{\tau=1}^d q(\tilde{u}^\tau, \tilde{v}^\tau) + \sum_{\tau=1}^d q(-\tilde{v}^\tau, \tilde{u}^\tau) \geq 0$.

Тогда получим, что $\widehat{q}(x \widehat{\otimes} y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$.

Ясно, что

$$\widehat{q}(v_1 + v_2) = \inf\{\sum_{i=1}^n q(u^i, v^i) : v_1 + v_2 = \sum_{i=1}^n u^i \widehat{\otimes} v^i, (u^i, v^i) \in X \times X, n \in \mathbb{N}\} \leq \\ \leq \inf\{\sum_{i=1}^k q(x^i, y^i) : v_1 = \sum_{i=1}^k x^i \widehat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X \times X, k \in \mathbb{N}\} + \\ + \inf\{\sum_{i=1}^m q(x_2^i, y_2^i) : v_2 = \sum_{i=1}^m x_2^i \widehat{\otimes} y_2^i, (x^i, y^i) \in X \times X, m \in \mathbb{N}\} = \widehat{q}(v_1) + \widehat{q}(v_2)$$

при $v_1, v_2 \in X \widehat{\otimes} X$. Так как q бисублинейная четная функция, то

$$\widehat{q}(\lambda v) = \inf\{\sum_{i=1}^k q(\lambda x^i, y^i) : \lambda v = \sum_{i=1}^k \lambda x^i \widehat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X \times X, k \in \mathbb{N}\} = \\ = \lambda \inf\{\sum_{i=1}^k q(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^k x^i \widehat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X \times X, k \in \mathbb{N}\} = \lambda \widehat{q}(v)$$

при $\lambda \geq 0$. Поэтому $\widehat{q} : X \widehat{\otimes} X \rightarrow \mathbb{R}$ сублинейная функция. Лемма доказана.

Теорема 5.1. Пусть X линейное пространство, $q : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная четная симметричная функция, X_1 векторное подпространство в X , задана билинейная симметричная функция z^* из $X_1 \times X_1$ в $\mathbb{R}$ и $z^*(x_1, y_1) \leq q(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$, то существует билинейная симметричная функция $x^*(x, y)$, определенная на $X \times X$ и такая, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$ и $x^*(x, y) \leq q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$.

Доказательство. Ясно, что $X_1 \widehat{\otimes} X_1 = \text{Lin}\{x \otimes y \in X \widehat{\otimes} X : (x, y) \in X_1 \times X_1\}$ линейное подпространство в $X \widehat{\otimes} X$. Если $v \in X_1 \widehat{\otimes} X_1$, $\bar{v} \in X \widehat{\otimes} X$ и $v = \bar{v}$, то имеем, что $\bar{v} \in v + \text{Lin}M$. Тогда аналогично лемме 5.1 проверяется, что

$$\widehat{q}(\bar{v}) = \inf\{\sum_{\tau=1}^d q(\tilde{x}^\tau, \tilde{y}^\tau) + \sum_{i=1}^n q(x_1^i + x_2^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_1^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_2^i, y^i) + \sum_{j=1}^m q(z^j, y_1^j + y_2^j) + \\ + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_1^j)) + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_2^j)) + \sum_{s=1}^k q(\lambda^s u^s, \mu^s v^s) + \sum_{s=1}^k q(-\lambda^s \mu^s u^s, v^s) + \sum_{\tau=1}^d q(\tilde{u}^\tau, \tilde{v}^\tau) + \\ + \sum_{\tau=1}^d q(-\tilde{v}^\tau, \tilde{u}^\tau) : \tilde{x}^\tau, x_1^i, x_2^i, z^j, u^s, \tilde{u}^\tau; \tilde{y}^\tau, y^i, y_1^j, y_2^j, v^s, \tilde{v}^\tau \in X; \lambda^s, \mu^s \in \mathbb{R}; n, m, k, d \in \mathbb{N} \cup \{0\}, v = \sum_{i=1}^n \tilde{x}^i \widehat{\otimes} \tilde{y}^i, \\ (\tilde{x}^i, \tilde{y}^i) \in X_1 \times X_1, \tilde{n} \in \mathbb{N}\} = \inf\{\sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^n x^i \widehat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X_1 \times X_1, n \in \mathbb{N}\} = \widehat{q}(v).$$

Так как $z^*(x_1, y_1) \leq q(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$, то отсюда следует, что

$$\sum_{i=1}^n z^*(x^i, y^i) \leq \sum_{i=1}^n q(x^i, y^i)$$

при $v = \sum_{i=1}^n x^i \widehat{\otimes} y^i$, где $(x^i, y^i) \in X_1 \times X_1$, $n \in \mathbb{N}$. Обозначив $u(v) = \sum_{i=1}^n z^*(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^n x^i \widehat{\otimes} y^i$, имеем, что $u(v) \leq \widehat{q}(v)$ при $v \in X_1 \widehat{\otimes} X_1$. Ясно, что $u(x \otimes y) = z^*(x, y) \leq q(x, y)$ при $(x, y) \in X_1 \times X_1$. По теореме Хана-Банаха (см. [13], с.156) существует линейная функция $\tilde{u}$, определенная на $X \widehat{\otimes} X$ такая, что $\tilde{u}(v) = u(v)$ при $v \in X_1 \widehat{\otimes} X_1$ и $\tilde{u}(v) \leq \widehat{q}(v)$ при $v \in X \widehat{\otimes} X$. Ясно, что $x^*(x, y) = \tilde{u}(x \otimes y) \leq \widehat{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ для любого $(x, y) \in X \times X$, $x^*(x, y) = \tilde{u}(x \otimes y)$ билинейная симметричная функция в $X \times X$ и $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ при $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$. Теорема доказана.

Следствие 5.1. Если $q: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная четная симметричная функция, $X_1 = \{x: x = \alpha \bar{x}, \alpha \in \mathbb{R}\}$, где $\bar{x} \in X$, задана билинейная симметричная функция z^* на $X_1 \times X_1$ и $z^*(x_1, y_1) \leq q(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$, то существует билинейная симметричная функция $x^*(x, y)$, определенная на $X \times X$ и такая, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$ и

$$x^*(x, y) \leq q(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times X.$$

Доказательство. По лемме 5.1 имеем, что $\hat{q}(x \hat{\otimes} y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$. Положим $b(x \hat{\otimes} y) = z^*(x, y)$ при $(x, y) \in X_1 \times X_1$. Если $x = \alpha \bar{x}$, то $b(\alpha \bar{x} \hat{\otimes} \bar{x}) = z^*(\alpha \bar{x}, \bar{x}) = \alpha z^*(\bar{x}, \bar{x})$ при $\alpha \in \mathbb{R}$ и $\hat{q}(\beta \bar{x} \hat{\otimes} \bar{x}) = \beta q(\bar{x}, \bar{x})$ и $\hat{q}(-\beta \bar{x} \hat{\otimes} \bar{x}) = \beta q(-\bar{x}, \bar{x})$ при $\beta \geq 0$. Поэтому $b(x \hat{\otimes} y) = z^*(x, y)$ линейная функция в $X_1 \hat{\otimes} X_1 = \{\alpha \bar{x} \hat{\otimes} \bar{x}: \alpha \in \mathbb{R}\}$ и $b(x \hat{\otimes} y) \leq \hat{q}(x \hat{\otimes} y)$ при $(x \hat{\otimes} y) \in X_1 \hat{\otimes} X_1$. Тогда справедливость следствия 5.1 следует из теоремы Хана-Банаха (см. [13], с.156). Следствие доказано.

Из определения непосредственно следует, что если q биположительно однородная функция, то $\hat{q}(v)$ сублинейная функция.

Если X банахово пространство и $v \in X \hat{\otimes} X$, то положим

$$\|v\|_p = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n \|x^i\| \|y^i\| : v = \sum_{i=1}^n x^i \hat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X \times X, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Очевидно, что $\|\cdot\|_p$ норма в $X \hat{\otimes} X$. Она называется проективной нормой в $X \hat{\otimes} X$.

Отметим, что если $X \hat{\otimes} X$ наделено проективной топологией, то $(X \hat{\otimes} X)^* = \overline{B}(X^2, \mathbb{R})$.

Если $\hat{q}: X \hat{\otimes} X \rightarrow \mathbb{R}$ полунепрерывная снизу сублинейная функция, то из предложения 4.1.1 [14, с.203] имеем, что $\hat{q}(v) = \sup \{ b(v) : b \in \partial \hat{q} \}$, где

$$\partial \hat{q} = \{ b \in \overline{B}(X^2, \mathbb{R}) : \hat{q}(v) \geq b(v) \text{ при } v \in X \hat{\otimes} X \}.$$

Так как при условии леммы 5.1 $\hat{q}(x \hat{\otimes} y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$, то имеем, что $q(x, y) = \sup \{ b(x, y) : b \in \partial_2 q \}$, где $\partial_2 q = \{ b \in \overline{B}(X^2, \mathbb{R}) : q(x, y) \geq b(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times X \}$.

Лемма 5.2. Если X банахово пространство, $q: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ симметричная четная бисублинейная непрерывная функция, то $\hat{q}: X \hat{\otimes} X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция.

Доказательство. Легко проверяется, что выпуклая оболочка $\overline{B} = \text{co}(B \hat{\otimes} B)$, где $B = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$, является единичным шаром в $X \hat{\otimes} X$. По условию q бисублинейная непрерывная функция, поэтому по лемме 2.8[4, с.21] существует $M > 0$ такое, что $|q(x, y)| \leq M \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times X$. Тогда имеем, что $q(x, y) \leq M$ для любого $(x, y) \in B \times B$. Если $v \in \text{co}(B \hat{\otimes} B)$, то существуют $x_i, y_i \in B$ и $\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$ при $i = 1, \dots, k$ такие, что $v = \sum_{i=1}^k \lambda_i (x_i \hat{\otimes} y_i)$, где $k \in \mathbb{N}$. Тогда из равенства $\hat{q}(x_i \hat{\otimes} y_i) = q(x_i, y_i) \leq M$ и из сублинейности функции $\hat{q}$ имеем, что $\hat{q}(v) \leq \sum_{i=1}^k \lambda_i \hat{q}(x_i \hat{\otimes} y_i) \leq M$, т.е. $\hat{q}(v) \leq M$ при $v \in \text{co}(B \hat{\otimes} B)$. Так как $\hat{q}(0) = 0$, то по теореме 3.2.1 [14, с.181] получим, что $\hat{q}$ непрерывная функция. Лемма доказана.

Следствие 5.2. Если X банахово пространство, $q: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная симметричная четная непрерывная функция, X_1 подпространство в X и симметричная билинейная непрерывная функция z^* из $X_1 \times X_1$ в $\mathbb{R}$, такая, что $z^*(x_1, y_1) \leq q(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$, то существует билинейная непрерывная симметричная функция $x^*(x, y)$ определенная на $X \times X$ и такая, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$ и $x^*(x, y) \leq q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$.

Справедливость следствия 5.2 следует из теоремы 5.1 и теоремы 2.17 [15, с.63].

Если X банахово пространство, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, то положим

$$\partial_2 f(x_0) = \{x^* \in \overline{B}(X^2, \mathbb{R}) : f^{[2]}(x_0; x, y) \geq x^*(x, y) \text{ при } x, y \in X\}.$$

Следствие 5.3. Если X банахово пространство, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 , то $f^{[2]}(x_0; x, y) = \max \{x^*(x, y) : x^* \in \partial_2 f(x_0)\} = \max \{x^*(x, y) : x^* \in \partial_2 f(x_0)\}$.

Доказательство. Если f 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 с постоянной L , то $f^{[2]}(x_0; x, y)$ бисублинейная симметричная четная функция и $|f^{[2]}(x_0; x, y)| \leq L \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times X$. Положив $q(x, y) = f^{[2]}(x_0; x, y)$ аналогично лемме 5.2 имеем, что $\hat{q}: X \hat{\otimes} X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция. Тогда справедливость следствия 5.3 следует из предложения 4.1.1 [14, с.203] и леммы 5.1 (см. также вверху). Следствие доказано.

6. Ряд свойств четных бисублинейных функций

Пусть X и Y действительные линейные пространства. Обозначим (см. [8], [16]) через $X \otimes Y$ пространство формальных линейных комбинаций (с действительными коэффициентами) элементов $X \times Y$. Употребляя запись $x \otimes y$ вместо $1(x, y)$ для элементов естественного базиса в $X \otimes Y$, рассмотрим множество $L \subset X \otimes Y$ элементов любого из следующих видов:

$$(x_1 + x_2) \otimes y - x_1 \otimes y - x_2 \otimes y; \quad x \otimes (y_1 + y_2) - x \otimes y_1 - x \otimes y_2, \quad \lambda x \otimes \mu y - \lambda \mu x \otimes y;$$

взятых по всем $x_1, x_2, x \in X, y_1, y_2, y \in Y, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Введем обозначения $X \otimes Y$ для факторпространства $X \otimes Y / \text{Lin } L$. Если $x \in X, y \in Y$, то класс эквивалентности, содержащий $x \otimes y$, обозначим $x \otimes y$, т.е. обозначим через $x \otimes y$ класса смежности $x \otimes y + \text{Lin } L$.

Положим $\bar{q}(v) = \inf \{ \sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : x \otimes y = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N} \}$,

$$\bar{q}(x \otimes y) = \inf \{ \sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : x \otimes y = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N} \}.$$

Если $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ четная бисублинейная функция, то аналогично лемме 5.1 проверяется, что $\bar{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ и $\bar{q}: X \otimes Y \rightarrow \mathbb{R}$ сублинейная функция.

Теорема 6.1. Пусть X и Y линейные пространства, $g: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная четная функция, X_1 и Y_1 векторные подпространства в X и Y соответственно. Тогда если z^* из $X_1 \times Y_1$ в $\mathbb{R}$ билинейная функция и $z^*(x_1, y_1) \leq g(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$, то существует билинейная функция $x^*(x, y)$, определенная на $X \times Y$ и такая, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$ и $x^*(x, y) \leq g(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. Ясно, что $X_1 \otimes Y_1 = \text{Lin} \{ x \otimes y \in X \otimes Y : (x, y) \in X_1 \times Y_1 \}$ линейное подпространство в $X \otimes Y$. Если $v \in X_1 \otimes Y_1, \bar{v} \in X \otimes Y$ и $v = \bar{v}$, то имеем, что $\bar{v} \in v + \text{Lin } L$. Тогда аналогично лемме 5.1 проверяется, что

$$\begin{aligned} \bar{g}(v) &= \inf \{ \sum_{i=1}^n g(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N} \} = \\ &= \inf \{ \sum_{i=1}^n g(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X_1 \times Y_1, n \in \mathbb{N} \}. \end{aligned}$$

Так как $z^*(x_1, y_1) \leq g(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$, то имеем, что $\sum_{i=1}^n z^*(x^i, y^i) \leq \sum_{i=1}^n g(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i$, где $(x^i, y^i) \in X_1 \times Y_1, n \in \mathbb{N}$. Обозначив $u(v) = \sum_{i=1}^n z^*(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i$, имеем, что $u(v) \leq \bar{g}(v)$ при $v \in X_1 \otimes Y_1$. По теореме Хана-Банаха (см. [13], с.156) существует линейная функция $\tilde{u}$ определенная на $X \otimes Y$ и такая, что $\tilde{u}(v) = u(v)$ при $v \in X_1 \otimes Y_1$ и $\tilde{u}(v) \leq \bar{g}(v)$ при $v \in X \otimes Y$. Ясно, что $x^*(x, y) = \tilde{u}(x \otimes y) \leq \bar{g}(x \otimes y) = g(x, y)$ для любого $(x, y) \in X \times Y, x^*(x, y) = \tilde{u}(x \otimes y)$ билинейная функция в $X \times Y$ и $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ при $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$. Теорема доказана.

Следующее следствие доказано в [5, с.208].

Следствие 6.1. Если $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная четная функция, $X_1 = \{x : x = \alpha \bar{x}, \alpha \in \mathbb{R}\}$ и $Y_1 = \{y : y = \beta \bar{y}, \beta \in \mathbb{R}\}$, где $\bar{x} \in X, \bar{y} \in Y$, задана билинейная функция z^* на $X_1 \times Y_1$ и $z^*(x_1, y_1) \leq q(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$, то существует билинейная функция $x^*(x, y)$, определенная на $X \times Y$ и такая, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$ и $x^*(x, y) \leq q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. По условию имеем, что $\bar{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Положим

$b(x \otimes y) = z^*(x, y)$ при $(x, y) \in X_1 \times Y_1$. Легко проверяется, что $b(x \otimes y) = z^*(x, y)$ линейная функция в $X_1 \otimes Y_1$ и $b(x \otimes y) \leq \bar{q}(x \otimes y)$ при $(x \otimes y) \in X_1 \otimes Y_1$. Тогда справедливость следствия 6.1 следует из теоремы Хана-Банаха (см. [13], с.156). Следствие доказано.

Если X и Y банаховы пространства, $g: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная четная непрерывная функция, то используя лемму 3.1.18 [8] аналогично лемме 5.2 проверяется, что $\bar{g}: X \otimes Y \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная сублинейная функция.

Следствие 6.2. Если X и Y банаховы пространства, $g: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная четная непрерывная функция, X_1 и Y_1 подпространства в X и Y соответственно и z^* из $X_1 \times Y_1$ в $\mathbb{R}$ билинейная непрерывная функция, где $z^*(x_1, y_1) \leq g(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$, то существует билинейная непрерывная функция $x^*(x, y)$ определенная на $X \times Y$ и такая, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$ и $x^*(x, y) \leq g(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Справедливость следствия 6.2 следует из теоремы 6.1 и теоремы 2.17 [15, 63].

Из определения непосредственно следует, что если $g: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ биположительно однородная функция, то $\bar{g}: X \otimes Y \rightarrow \mathbb{R}$ сублинейная функция.

Пусть X и Y банаховы пространства, $B(X \times Y, \mathbb{R})$ пространство всех непрерывных билинейных функций из $X \times Y$ в $\mathbb{R}$. Для каждой пары $(x, y) \in X \times Y$ отображение $b \rightarrow b(x, y)$ является непрерывной линейной функцией на $B(X \times Y, \mathbb{R})$, а отображение $\chi: (x, y) \rightarrow u_{xy}$ произведения $X \times Y$ в $B(X \times Y, \mathbb{R})^*$ является непрерывным и билинейным, где через $B(X \times Y, \mathbb{R})^*$ обозначено сопряженное пространство к $B(X \times Y, \mathbb{R})$. Отображение χ называется каноническим билинейным непрерывным отображением $X \times Y$ в $X \otimes Y$. Отметим, что если $X \otimes Y$ наделено проективной топологией, то $(X \otimes Y)^* = B(X \times Y, \mathbb{R})$.

Положим $\bar{\partial}_2 q = \{b \in B(X \times Y, \mathbb{R}) : q(x, y) \geq b(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}$,

$\partial \bar{q} = \{z^* \in (X \otimes Y)^* : \bar{q}(v) \geq z^*(v) \text{ при } v \in X \otimes Y\}$, $C_1 = \{z^* \circ \chi : z^* \in \partial \bar{q}\}$,

$C_2 = \{z^*(v) : z^*(v) = \sum_{i=1}^n b(x^i, y^i), v = \sum_{i=1}^n (x^i, y^i) \text{ при } b \in \bar{\partial}_2 q, n \in \mathbb{N}\}$.

Лемма 6.1. Если X и Y банаховы пространства, $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная непрерывная четная функция, то $z^* \in \partial \bar{q}$ в том и только в том случае, когда $z^* \circ \chi \in \bar{\partial}_2 q$, т.е. $\bar{\partial}_2 q = C_1$ и $\partial \bar{q} = C_2$.

Доказательство. Если $z^* \in \partial \bar{q}$, то $z^*(x \otimes y) = (z^* \circ \chi)(x, y) \leq \bar{q}(x \otimes y) = q(x, y)$, т.е. $z^* \circ \chi \in \bar{\partial}_2 q$. Поэтому $C_1 \subset \bar{\partial}_2 q$. Если $b \in \bar{\partial}_2 q$, то положив $z^*(v) = \sum_{i=1}^n b(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i$, где $n \in \mathbb{N}$, получим, что $z^*(\cdot)$ принадлежит C_2 и $\sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) \geq \sum_{i=1}^n b(x^i, y^i)$. Отсюда имеем, что $\bar{q}(v) \geq z^*(v)$ при $v \in X \otimes Y$. Поэтому $z^* \in \partial \bar{q}$, т.е. $C_2 \subset \partial \bar{q}$. Из представления $z^*(v) = \sum_{i=1}^n b(x^i, y^i)$, где $n \in \mathbb{N}$, следует, что $b = z^* \circ \chi$. Тогда из $b \in \bar{\partial}_2 q$ имеем, что $b \in C_1$, т.е. $\bar{\partial}_2 q \subset C_1$. Поэтому $\bar{\partial}_2 q = C_1$. Если $z^* \in \partial \bar{q}$, то $z^* \circ \chi \in \bar{\partial}_2 q$. Поэтому $z^* \in C_2$, т.е. $\partial \bar{q} \subset C_2$. Тогда получим что $\partial \bar{q} = C_2$. Лемма доказана.

Если $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная функция, то лемма 6.1 также верна (см.[5, с.38]).

Следствие 6.3. Если X и Y банаховы пространства, $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ четная бисублинейная непрерывная функция, то $\bar{q}(v) = \max\{z^*(v) : z^* \in C_2\}$.

Доказательство. Если $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная четная функция, то аналогично лемме 5.2 проверяется, что $\bar{q}: X \otimes Y \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная сублинейная функция. Тогда из предложения 4.1.1[14, с.203] имеем, что $\bar{q}(v) = \sup\{b(v) : b \in \partial \bar{q}\}$. Следствие доказано.

Если X и Y банаховы пространства, q_1, q_2 бисублинейные функции из $X \times Y$ в $\mathbb{R}$, то $\bar{\partial}_2 q_1 + \bar{\partial}_2 q_2 \subset \bar{\partial}_2 (q_1 + q_2)$.

Лемма 6.2. Если X и Y банаховы пространства, q_1, q_2 четные бисублинейные непрерывные функции из $X \times Y$ в $\mathbb{R}$, то $\overline{\partial(q_1 + q_2)} \supset \overline{\partial q_1} + \overline{\partial q_2}$ и $\overline{(q_1 + q_2)(x \otimes y)} = \bar{q}_1(x \otimes y) + \bar{q}_2(x \otimes y) = q_1(x, y) + q_2(x, y)$.

Доказательство. Если $q_i: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная непрерывная четная функция, то аналогично лемме 5.2 проверяется, что $\bar{q}_i: X \otimes Y \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная сублинейная функция, где $i = 1, 2$. По определению имеем

$$\begin{aligned} \overline{(q_1 + q_2)(v)} &= \inf\{\sum_{i=1}^k (q_1(x^i, y^i) + q_2(x^i, y^i)) : v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i, k \in \mathbb{N}\} \geq \inf\{\sum_{i=1}^k q_1(x^i, y^i) : v = \\ &= \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i, k \in \mathbb{N}\} + \inf\{\sum_{i=1}^k q_2(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i, k \in \mathbb{N}\} = \bar{q}_1(v) + \bar{q}_2(v). \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $\overline{\partial(q_1 + q_2)} \supset \overline{\partial q_1} + \overline{\partial q_2} = \partial \bar{q}_1 + \partial \bar{q}_2$.

По условию также имеем, что

$$\begin{aligned} q_1(x, y) + q_2(x, y) &= \overline{(q_1 + q_2)(x \otimes y)} = \inf\{\sum_{i=1}^k (q_1(x^i, y^i) + q_2(x^i, y^i)) : x \otimes y = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i, k \in \mathbb{N}\} \geq \\ &\geq \inf\{\sum_{i=1}^k q_1(x^i, y^i) : x \otimes y = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i, k \in \mathbb{N}\} + \inf\{\sum_{i=1}^k q_2(x^i, y^i) : x \otimes y = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i, k \in \mathbb{N}\} = \\ &= \bar{q}_1(x \otimes y) + \bar{q}_2(x \otimes y) = q_1(x, y) + q_2(x, y). \end{aligned}$$

Поэтому $\overline{(q_1 + q_2)(x \otimes y)} = \bar{q}_1(x \otimes y) + \bar{q}_2(x \otimes y) = q_1(x, y) + q_2(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Лемма доказана.

Лемма 6.3. Если X и Y линейные пространства, $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная четная функция, то

$$\bar{q}(v) = \inf\{\sum_{i=1}^k q(u_i, v_i) : v = \sum_{i=1}^k u_i \otimes v_i, (u_i, v_i) \in X \times Y, \text{ где } \{u_1, \dots, u_k\} \text{ и } \{v_1, \dots, v_k\} \text{ лин. незав.}\}.$$

Доказательство. Если $v = \sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i$, где $k \in \mathbb{N}$, $\{x_i\}_{i=1}^k$ и $\{y_i\}_{i=1}^k$ конечные наборы линейно независимых элементов пространства X и Y соответственно, $\bar{v} \in X \otimes Y$ и $v = \bar{v}$, то из $X \otimes Y = X \Theta Y / \text{Lin } L$ равенства следует, что $\bar{v} \in v + \text{Lin } L$. Поэтому

$$\bar{v} \in \sum_{i=1}^k x_i \Theta y_i + \text{Lin}\{(x_1 + x_2) \Theta y - x_1 \Theta y - x_2 \Theta y, x \Theta (y_1 + y_2) - x \Theta y_1 - x \Theta y_2, \lambda x \Theta \mu y - \lambda \mu x \Theta y : x_1, x_2, x \in X; y_1, y_2 \in Y; \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}.$$

Тогда аналогично лемме 5.1 проверяется, что

$$\begin{aligned} \bar{q}(v) &= \inf\left\{\sum_{i=1}^m q(z_i, w_i) : v = \sum_{i=1}^m z_i \otimes w_i, (z_i, w_i) \in X \times Y, m \in \mathbb{N}\right\} = \\ &= \inf\left\{\sum_{i=1}^k q(u_i, v_i) : v = \sum_{i=1}^k u_i \otimes v_i, (u_i, v_i) \in X \times Y, \text{ где } \{u_1, \dots, u_k\} \text{ и } \{v_1, \dots, v_k\} \text{ лин. незав.}\right\}. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Лемма 6.4. Если X и Y банаховы пространства, $v = \sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i$ и $v = \sum_{i=1}^m u_i \otimes v_i$, где $k, m \in \mathbb{N}$, $\{x_i\}_{i=1}^k$, $\{y_i\}_{i=1}^k$, $\{u_i\}_{i=1}^m$ и $\{v_i\}_{i=1}^m$ конечные наборы линейно независимых элементов, то

$$\{x_1, \dots, x_k, u_j\} \text{ и } \{y_1, \dots, y_k, v_j\} \text{ линейно зависимы при } u_j \in \{u_i\}_{i=1}^m \text{ и } v_j \in \{v_i\}_{i=1}^m \text{ и } k = m.$$

Доказательство. Пусть $k \leq m$. Предположим, что $\{x_1, \dots, x_k, u_j\}$ линейно независимо. Тогда по лемме о биортогональном базисе (см.[14, с.25]) существует такой элемент $x^* \in X^*$, что $x^*(x_1) = 0, \dots, x^*(x_k) = 0$, $x^*(u_j) = 1$. По условию $\{v_i\}_{i=1}^m$ линейно независимо. Тогда существует такой элемент $v^* \in X^*$, что $v^*(v_i) = 0$ при $i \neq j$ и $v^*(v_j) = 1$. Положив $b(x, y) = x^*(x)v^*(y)$ имеем, что $b(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x_i) \otimes y^*(y_i) = 0$ и $b(v) = \sum_{i=1}^m x^*(u_i) \otimes y^*(v_i) = x^*(u_j) \otimes y^*(v_j) = 1$. Получим противоречие, т.е. $\{x_1, \dots, x_k, u_j\}$ линейно зависимо при $u_j \in \{u_i\}_{i=1}^m$. Поэтому $m \leq k$. Тогда получим, что $m = k$.

Аналогично имеем, что $\{y_1, \dots, y_k, v_j\}$ линейно зависимо при $v_j \in \{v_i\}_{i=1}^m$. Лемма доказана.

Лемма 6.5. Если X и Y банаховы пространства, $v = \sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i$ и $v = \sum_{i=1}^m u_i \otimes v_i$, $\{x_i\}_{i=1}^k$, $\{y_i\}_{i=1}^k$ и $\{v_i\}_{i=1}^m$ конечные наборы линейно независимых элементов, где $k, m \in \mathbb{N}$, то $\{x_1, \dots, x_k, u_j\}$ линейно зависимы при $u_j \in \{u_i\}_{i=1}^m$.

Доказательство. Предположим, что $\{x_1, \dots, x_k, u_j\}$ линейно независимо. Тогда по лемме о биортогональном базисе (см.[14, с.25]) существует такой элемент $x^* \in X^*$, что $x^*(x_1) = 0, \dots, x^*(x_k) = 0$, $x^*(u_j) = 1$. По условию $\{v_i\}_{i=1}^m$ линейно независимо. Тогда существует такой элемент $v^* \in X^*$, что $v^*(v_i) = 0$ при $i \neq j$ и $v^*(v_j) = 1$. Положив $b(x, y) = x^*(x)v^*(y)$ имеем, что $b(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x_i) \otimes y^*(y_i) = 0$ и $b(v) = \sum_{i=1}^m x^*(u_i) \otimes y^*(v_i) = x^*(u_j) \otimes y^*(v_j) = 1$. Получим противоречие, т.е. $\{x_1, \dots, x_k, u_j\}$ линейно зависимо при $u_j \in \{u_i\}_{i=1}^m$. Лемма доказана.

Теорема 6.2. Если X и Y банаховы пространства, $q : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная четная функция и $v = \sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i$, где $\{x_i\}_{i=1}^k$ и $\{y_i\}_{i=1}^k$ линейно независимы, то

$$\bar{q}(v) = \inf\left\{\sum_{i=1}^k q(u_i, v_i) : v = \sum_{i=1}^k u_i \otimes v_i, (u_i, v_i) \in X \times Y, \text{ где } \{u_1, \dots, u_k\} \text{ и } \{v_1, \dots, v_k\} \text{ лин. незав.}\right\} = \sum_{i=1}^k q(x_i, y_i).$$

Доказательство. Если $v = \sum_{i=1}^k u_i \otimes v_i$, где $\{u_i\}_{i=1}^k$ и $\{v_i\}_{i=1}^k$ линейно независимы, то по лемме 6.4 существуют $\{\alpha_{ij}\}_{i,j=1}^k$, $\{\beta_{ij}\}_{i,j=1}^k$ такие, что $u_i = \alpha_{i1}x_1 + \dots + \alpha_{ik}x_k$ и $v_i = \beta_{i1}y_1 + \dots + \beta_{ik}y_k$ при $i = 1, \dots, k$. Поэтому

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k q(u_i, v_i) &= \sum_{i=1}^k q(\alpha_{i1}x_1 + \dots + \alpha_{ik}x_k, \beta_{i1}y_1 + \dots + \beta_{ik}y_k) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^k q(x_i, \alpha_{i1}\beta_{i1}y_1 + \dots + \alpha_{i1}\beta_{ik}y_k) + \dots + \sum_{i=1}^k q(x_k, \alpha_{ik}\beta_{i1}y_1 + \dots + \alpha_{ik}\beta_{ik}y_k) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^k \alpha_{i1}\beta_{i1}q(x_1, y_1) + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{i1}\beta_{ik}q(x_1, y_k) + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ik}\beta_{i1}q(x_k, y_1) + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ik}\beta_{ik}q(x_k, y_k). \end{aligned}$$

Положив $b_j(x, y) = x_j^*(x)y^*(y)$, где $x_j^*(x_1) = 0, \dots, x_j^*(x_{j-1}) = 0, x_j^*(x_j) = 1, x_j^*(x_{j+1}) = 0, \dots, x_j^*(x_k) = 0$ и $y^* \in Y^*$, из равенства $\sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i = x_1 \otimes (\sum_{i=1}^k \alpha_{i1} \beta_{i1} y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ik} \beta_{ik} y_k) + \dots + x_k \otimes (\sum_{i=1}^k \alpha_{ik} \beta_{i1} y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ik} \beta_{ik} y_k)$ получим, что $y^*(\sum_{i=1}^k \alpha_{ij} \beta_{i1} y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ij} \beta_{ik} y_k) = y^*(y_j)$ при $y^* \in Y^*$ и $j=1, \dots, k$. Тогда положив $y_s^*(y_1) = 0, \dots, y_s^*(y_{s-1}) = 0, y_s^*(y_s) = 1, y_s^*(y_{s+1}) = 0, \dots, y_s^*(y_k) = 0$ при $s=1, \dots, k$, отсюда имеем, что $\sum_{i=1}^k \alpha_{ij} \beta_{i1} = 0, \dots, \sum_{i=1}^k \alpha_{ij} \beta_{ij-1} = 0, \sum_{i=1}^k \alpha_{ij} \beta_{ij} = 1, \sum_{i=1}^k \alpha_{ij} \beta_{ij+1} = 0, \dots, \sum_{i=1}^k \alpha_{ij} \beta_{ik} = 0$ при $j=1, \dots, k$. Поэтому $\sum_{i=1}^k q(u_i, v_i) \leq \sum_{i=1}^k q(x_i, y_i)$. Аналогично имеем, что $\sum_{i=1}^k q(x_i, y_i) \leq \sum_{i=1}^k q(u_i, v_i)$. Отсюда следует, что $\bar{q}(v) = \sum_{i=1}^k q(x_i, y_i)$. Теорема доказана.

При условии леммы 6.2 отсюда следует, что $\overline{(q_1 + q_2)}(v) = \bar{q}_1(v) + \bar{q}_2(v)$ при $v \in X \otimes Y$.

Тогда получим, что $\partial(\overline{q_1 + q_2}) = \partial \bar{q}_1 + \partial \bar{q}_2$. Поэтому $\bar{\partial}_2(q_1 + q_2) = \bar{\partial}_2 q_1 + \bar{\partial}_2 q_2$.

Следствие 6.4. Если X банахово пространство, функции f_1 и f_2 из X в $\mathbb{R}$ удовлетворяют условию 2-липшица в окрестности точки x_0 , то $\bar{\partial}_2(f_1 + f_2)(x_0) \subset \bar{\partial}_2 f_1(x_0) + \bar{\partial}_2 f_2(x_0)$.

Доказательство. При условии следствия 6.4 получим, что $(f_1 + f_2)^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \leq f_1^{[2]}(x_0; x_1, x_2) + f_2^{[2]}(x_0; x_1, x_2)$ при $(x_1, x_2) \in X \times X$. Поэтому

$$\bar{\partial}_2(f_1 + f_2)(x_0) = \bar{\partial}_2(f_1 + f_2)^{[2]}(x_0; \cdot) \subset \bar{\partial}_2(f_1^{[2]}(x_0; \cdot) + f_2^{[2]}(x_0; \cdot)) = \bar{\partial}_2 f_1^{[2]}(x_0; \cdot) + \bar{\partial}_2 f_2^{[2]}(x_0; \cdot) = \bar{\partial}_2 f_1(x_0) + \bar{\partial}_2 f_2(x_0)$$

Следствие доказано.

Отметим, что основные результаты работы остаются верными, если X и Y - локально выпуклые пространства.

Список литературы

1. Садыгов М.А. Необходимое условие экстремума высших порядков для негладких функций. Изв. АН Азерб. ССР, сер. физ.-техн. и матем. наук., 1989, №6, с.33-47.
2. Садыгов М.А. Экстремальные задачи для негладких систем. Баку, 1996, 148 с.
3. Садыгов М.А. О геометрических аспектах субдифференциала второго порядка. ДАН Азерб., 2001, N 4-6, с.35-39.
4. Садыгов М.А. Исследование негладких оптимизационных задач. Баку, Элм, 2002, 125 с.
5. Садыгов М.А. Исследование субдифференциала первого и второго порядков негладких функций. Баку, Элм, 2007, 224 с.
6. Садыгов М.А. p -выпуклые и p -положительно однородные функции. Баку, «Муаллим» LTD, 2008, 115 с.

7. Свойства p -положительно однородных функций. Доклады НАН Азерб., №1, 2012, с. 24-30.

8. Садыгов М.А. Субдифференциал высшего порядка и оптимизация.- Deutschland, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.- 359 p.

9. Варга Дж. Оптимальное управление дифференциальными и функциональными уравнениями.- М.: Наука, 1977.- 624с.

10. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ.- М.: Наука, 1988.- 280 с.

11. Федерер Г. Геометрическая теория меры. - М.: Наука, 1987.- 760 с.

12. Лоран П.-Ж. Аппроксимация и оптимизация. -М.: Мир, 1975.- 496 с.

13. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа.- М.: Наука, 1989.- 623 с.

14. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. -М.: Наука, 1974.- 479 с.

15. Рудин У. Функциональный анализ. - М.: Мир, 1975. - 443 с.

16. Пич А. Ядерные локально-выпуклые пространства. - М.: Мир, 1967.- 256 с.